

ANAIIS

**MOSTRA CIENTÍFICA DE
TRABALHOS COM ÊNFASE EM SAÚDE**

**FOZ DO IGUAÇU
2024**

Organizadores

Prof. Dr. Carlos Guilherme Meister Arenhart

Profa. Dra. Gladys Amélia Vélez Benito

Isaac de Araujo Castro Vasconcelos

Vitória Barbosa de Souza Nímia

Comissão Científica

Profa. Dra. Carmen Justina Gamarra

Profa. Dra. Ehidee Isabel Gomez La Rotta

Prof. Dr. Fernando Kenji Nampo

Profa. Dra. Jeane Franco Pires Medeiros

Prof. Dr. Rodne de Oliveira Lima

Mostra Científica de Trabalhos com Ênfase em Saúde da Unila: Anais da Semana Acadêmica da Saúde

/ Organizadores, Carlos Guilherme Meister Arenhart, Gladys Amélia Vélez Benito, Isaac de Araujo Castro Vasconcelos, Vitória Barbosa de Souza Nímia. — Foz do Iguaçu, 2025.

128 p.

ISBN: 978-65-980751-1-8

DOI: 10.5281/zenodo.14851958

Sumário

Prefácio.....	5
Epidemiologia das condições de vida e doença.....	7
Fármacos psicotrópicos destinados à saúde mental do idoso na pré-pandemia e pandemia de covid-19.....	8
★ Perfil epidemiológico da mortalidade por doença pulmonar obstrutiva crônica no Brasil, entre os anos 1996 – 2021.....	11
Avaliação dos eventos de vida produtores de estresse na pandemia do covid-19 entre usuários de serviços de saúde mental como marcadores de desigualdade e estigma	14
Fatores associados com depressão e ansiedade entre professores da Unila, 2024	20
Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde na América Latina.....	24
Políticas públicas de saúde: um olhar para a adolescência e juventude no SUS	25
Implementação do serviço consultório na rua no município de Cascavel (Paraná, Brasil)	28
Panorama da rede de atenção psicossocial de Curitiba: importância e dados.....	32
Desafios da aplicabilidade da rede cegonha na atenção primária e suas repercussões no manejo de gestantes de alto risco: uma revisão integrativa.....	37
Efeitos da reabertura de fronteiras terrestres na evolução espacial da covid-19 em Foz do Iguaçu, 2020-2021.....	41
Evolução temporal da covid-19 associada à reabertura das fronteiras terrestres em Foz do Iguaçu (2020-2021).....	46
Relato de experiência dos sanitaristas atuando na gestão municipal: desafios e conquistas na coordenação do CNES dos profissionais da atenção básica em Foz do Iguaçu.....	50
Comunicação, promoção e educação em saúde.....	53
★ Literacia para saúde em adultos usuários do sistema único de saúde em um município de tríplice fronteira.....	54
Intervenção de saúde multidisciplinar em grupo de acompanhamento fisioterápico “o uso do chá e integração do conhecimento utilizado pelo sistema de saúde oficial ao popular”	57
Percepção de saúde na sociedade: o papel da educação popular em saúde.....	60
★ Determinantes sociais de saúde na sociedade: Atuação do sanitarista em mudanças efetivas. O olhar do estudante de saúde coletiva	63
Grupo de acompanhamento de Egressos de saúde coletiva UNILA - GAESC-	70
★ Mapas de conversação: educação em saúde no diabetes <i>mellitus</i>	72
Necessidades dos estudantes universitários em relação ao sistema único de saúde: um relato de experiência em Foz do Iguaçu.....	75
Atividades educativas realizadas nos CMEIs Rosa Cirilo de Castro e Ariano Vilar Suassuna: relato de experiência	78
Roda do chimarrão: como instrumento promotor de saúde na realização da atenção básica	81
Combate à dengue no Brasil nos últimos 10 anos: uma revisão da literatura acerca das intervenções preventivas.	84
★ Promoção da saúde e bem-estar através da avaliação anamnésica e auriculoterapia na Uniãoeste campus Foz do Iguaçu.....	88
Intersetorialidade, Transdisciplinaridade e Gestão da Educação em Saúde.....	93
Integração ensino-serviço em saúde bucal: estágios supervisionados em Foz do Iguaçu.....	94
Atividade prática supervisionada na administração da atenção primária.....	99
O modelo biomédico enquanto dispositivo biopolítico da colonialidade	102
★ Programa crescer saudável na experiência das nutricionistas residentes do programa de residência em saúde da família da Unila.....	106
Revisão bibliográfica sobre intersetorialidade na assistência social na saúde	109
Trabalho, subjetividade e produção de vida.....	113

Desafíos y expectativas de los profesionales de la salud en atención primaria en salud en un municipio brasileño de frontera internacional	114
Assistência, cuidado e clínica em saúde.....	118
Relatório final do projeto ações para o controle da hipertensão arterial sistêmica em pessoas privadas de liberdade no Brasil e no mundo: revisão sistemática.....	119
Atendimento odontológico de pacientes no espectro autista no âmbito do SUS	122
Atendimento interdisciplinar entre enfermagem e nutrição em consultas de pré-natal na atenção primária, um relato de experiência	125

★Trabalhos premiados com Menção Honrosa.

Prefácio

É com grande satisfação que apresentamos os Anais da 1ª Mostra Científica de Trabalhos com ênfase em Saúde que ocorreu durante a 1ª Semana Acadêmica da Saúde da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Comemoramos este marco para a construção e fortalecimento de saberes na interface entre saúde coletiva e integração latino-americana e caribenha. Este evento, em sua primeira edição, reflete o compromisso dos estudantes, docentes, pesquisadores e trabalhadores da saúde coletiva em promover diálogos interdisciplinares que transcendam fronteiras, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento na área da saúde.

O presente caderno reúne trabalhos organizados em cinco eixos temáticos que dialogam com questões centrais da saúde coletiva: Epidemiologia das condições de vida e doença; Políticas, Planejamento e Gestão em saúde na América Latina; Comunicação, promoção e educação em saúde; Intersetorialidade, Transdisciplinaridade e Gestão da Educação na Saúde; Trabalho, subjetividade e produção de vida e Assistência, cuidado e clínica em saúde. Esses eixos refletem a pluralidade de abordagens e a relevância dos temas explorados, evidenciando a riqueza e a complexidade das questões de saúde no processo de pesquisa e intervenção ensino-serviço-comunidade.

Cada contribuição aqui registrada reflete o esforço coletivo de análise, crítica e proposição, articulando o conhecimento acadêmico com as práticas cotidianas na busca por soluções inovadoras e socialmente comprometidas. Os textos apresentados vão além da mera descrição de fenômenos, lançando luz sobre os desafios e as potencialidades de sistemas de saúde mais inclusivos, equitativos e acessíveis.

Este produto não seria possível sem o engajamento e a dedicação de todos os envolvidos na organização do evento e na produção dos trabalhos aqui apresentados. A 1ª Semana Acadêmica da Saúde da UNILA foi um espaço de troca e aprendizado que reafirma a importância de uma saúde pública pautada pela integração, pela justiça social e pelo respeito às diversidades que compõem nosso continente.

Esperamos que este caderno inspire novas reflexões e iniciativas, fortalecendo o compromisso coletivo com a saúde como um direito humano e um bem comum. Que os frutos deste evento continuem a ecoar, incentivando diálogos e ações que transformem realidades e

promovam uma América Latina com saúde de qualidade para todas e todos.

Boa leitura!

Prof. Dr. Carlos Guilherme Meister Arenhart

Epidemiologia das condições de vida e doença

Fármacos psicotrópicos destinados à saúde mental do idoso na pré-pandemia e pandemia de covid-19

*Brunna da Costa Silva*¹

*Geiciely Cavanha Tomim*²

*Robson Zazula*³

*Walfrido Kühn Svoboda*⁴

*Oscar Kenji Nihei*⁵

Palavras-chave: saúde mental; fármacos psicotrópicos; idoso.

INTRODUÇÃO

Na recente pandemia do COVID-19 (*Coronavirus Disease of 2019*) houve a adoção das medidas de restrição e isolamento social a fim de desacelerar os contágios no país, e muito se relatou dos seus efeitos na população, como no trabalho, alimentação, educação, na violência doméstica e na psiquê de cada um ao lidar com este cenário pandêmico (Silva *et al.* 2020).

Conforme direciona-se o olhar para estas questões sobressai-se a importância da atenção à saúde mental dos idosos na pandemia, devendo-se atentar não só nas possíveis doenças crônicas que apareceram nessa fase, mas também na sua carga psicossocial nessa população.

Há escassez de estudos sobre a dispensação de medicamentos psicotrópicos à população idosa no Brasil, especialmente, durante o período pandêmico da COVID-19. Com isso, o presente estudo objetivou obter o perfil da dispensação de fármacos psicotrópicos à população idosa no município de Foz do Iguaçu-PR, que constitui uma região de tríplice

¹Graduada de enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). E-mail: brunna969@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6764023739352793>

²Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento. Email: geiciely.tomim@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5927187073992784>.

³Doutor em Ciências da Saúde, Docente da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Email: robson.zazula@unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4891445146419316>

⁴Doutor em Ciência Animal, docente da UNILA. Email: walfrido.svoboda@unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3896390855555030>

⁵Doutor em Ciências. Docente da Unioeste. Email: oknihei@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8679080014455133>

fronteira (Brasil-Paraguai-Argentina), comparando-se o período pré-pandêmico (2018-2019) e pandêmico de COVID-19 (2020-2021).

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Trata-se de estudo transversal e descritivo, baseado em dados retrospectivos, que compreendeu a análise da dispensação de fármacos psicotrópicos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) que foi obtida pela base aberta de dados do RP-Saúde do município de Foz do Iguaçu-PR. Foram colhidos 76.603 registros desde 01 de julho de 2018 até 30 de junho de 2021 (PARANÁ, 2024). Estes foram analisados conforme o Sistema Químico Terapêutico Anatômico (*Anatomical Therapeutical Chemical - ATC*) (NIPH, 2024).

A estatística descritiva (números absolutos e percentuais) foi processada utilizando-se do programa Jamovi 2022. Os dados foram organizados segundo: Código ATC do fármaco em seu grupo farmacológico, unidades dispensadas do fármaco por cada registro, pacientes possuindo idade igual ou maior que 60 anos, sexo (feminino e masculino), e períodos pré pandêmico (01 de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2019) e pandêmico (01 de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2021) de COVID-19. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos do Centro Universitário União das Américas – Uniamérica, sob o parecer de nº 5.337.991 (CAAE: 54841321.6.0000.9607).

RESULTADOS

Constatou-se que no período analisado (2018 a 2021) predominaram as dispensações de psicotrópicos da classe N06 (Psicoanalépticos), seguido pelo grupo N03 (Antiepilépticos), e no geral, uma maior proporção de dispensações para a população idosa feminina. De modo geral, houve aumento das prescrições de diferentes classes de psicotrópicos no período pandêmico (2020-2021) comparado ao período não pandêmico de Covid-19 (2018-2019), de forma geral os Psicolépticos tiveram maior aumento de prescrições entre as mulheres idosas no período pandêmico, e os Psicoanalépticos tiveram maior aumento de prescrições entre os homens idosos no período pandêmico, ambos quando comparados com o período pré-pandêmico de Covid-19.

CONCLUSÕES

As dispensações foram em maior proporção para a população idosa feminina. No período pandêmico, houve um aumento dos registros, particularmente de Psicoanalépticos para o sexo masculino e Psicolépticos para o sexo feminino. Os dados sugerem aumento do sofrimento psíquico da população idosa no período pandêmico, no município de Foz do Iguaçu PR. Espera-se que essa análise da população idosa possa contribuir para enriquecer a compreensão do impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental dos idosos.

REFERÊNCIAS

SILVA, L. L. S. *et al.* Medidas de distanciamento social para o enfrentamento da COVID-19 no Brasil: caracterização e análise epidemiológica por estado. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 9, p. e00185020, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/gR6mkQmSqBHqvZb5YMNYjxD/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 21 Ago. 2024.

NIPH - *Norwegian Institute of Public Health*. **ATC/DDD Index 2024**. Disponível em: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/. Acesso em: 12 Jun. 2024

PARANÁ. Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. **Secretaria Municipal de Saúde**. Foz do Iguaçu: SMSFI. Disponível em: <https://www5.pmfi.pr.gov.br/orgao-93>. Acesso em: 08 Fev. 2024.

Perfil epidemiológico da mortalidade por doença pulmonar obstrutiva crônica no Brasil, entre os anos 1996 – 2021 ★

*José Antonio Enciso Domínguez*¹

*Max da Silva Maciel*²

*Carmen Justina Gamarra*³

Palavras-chave: mortalidade; enquadramento interseccional; epidemiologia.

INTRODUÇÃO

Fumar consiste num processo complexo que envolve questões psicológicas, neurobiológicas e sociais, e ao condicionar essas ações com os comportamentos padrões do vício a interrupção de fumar se torna antagonista, desse modo prejudicando a saúde dos indivíduos a longo prazo (MARTINS, 2022). A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) no Brasil é classificada como a quinta principal causa de mortalidade em todas as faixas etárias e é descrita como uma restrição persistente do fluxo de ar, associada a uma resposta inflamatória anormal (BRASIL, 2021). O objetivo desta pesquisa é analisar o perfil epidemiológico da mortalidade por DPOC no Brasil no período de 1996-2021.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Estudo ecológico que abrangeu o Brasil, os dados de mortalidade foram obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e os demográficos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram incluídos todos os óbitos por DPOC (descrita pelo código do CID-10 como J44) independente do sexo, idade, residentes no Brasil posteriormente analisados no programa Microsoft Excel 2010®, para o estudo de tendência

¹ Sanitarista, formado pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail: enciso.sanitarista.2024@gmail.com. Currículo Lattes: <https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do>

² Discente do curso de Saúde Coletiva pela Unila. E-mail: maxsilvasad@gmail.com. Currículo Lattes: <https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do>.

³ Pós-doutorado em Saúde Coletiva e docente do curso de Saúde Coletiva na UNILA. E-mail: carmen.gamarra@unila.edu.br. Currículo Lattes: <https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do>.

foi utilizado regressão linear simples, foi calculada a taxa bruta de mortalidade específica por DPOC. Posteriormente, as taxas foram padronizadas por idade pelo método direto, utilizando-se a população padrão fornecido pela Organização Mundial da Saúde.

RESULTADOS

A DPOC causou mais de 1,5 milhão de mortes no Brasil entre 1996 e 2021, possuindo um perfil, com uma predominância maior entre o sexo masculino (57,9 %), na raça/cor branca (60,6%), indivíduos com 60 anos ou mais, níveis mais baixos de escolaridade e aqueles que eram casados em seu estado civil (38,7%). A tendência da mortalidade no Brasil mostrou decréscimo em ambos os sexos (coeficiente $\beta = -0,406$, $R^2 = 0,86$ e $P = 0,00$). Nas regiões do Brasil a proporção de mortalidade se comportou de forma variada, tendo como a região mais predominante a sudeste (47,4%), seguido da sul (25,3%) e nordeste (15,3%).

CONCLUSÕES

Apesar dos esforços do Brasil para combater o tabagismo e mitigar os impactos da DPOC, a persistência da doença exige uma resposta contínua e adaptativa. As ações devem ir além das medidas tradicionais de saúde, adotando uma abordagem holística que envolva diferentes setores da sociedade. Considerando o panorama complexo da DPOC é necessário ter políticas de saúde mais abrangentes, fortalecendo a prevenção e a promoção de estilos de vida saudáveis, ampliar o acesso a diagnósticos e tratamentos, e reforçar as políticas de controle do tabagismo. Essas estratégias, condicionadas aos aspectos clínicos e sociais da DPOC, são essenciais para enfrentar esse desafio de saúde pública no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Conjunta nº 19, de 24 de setembro de 2021 . Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Brasília, DF, Diário Oficial da União, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta_no-19_2021_pcdt_dpoc_.pdf. Acesso em: 24 Ago. 2024.

MARTINS, S. R. **Nicotina: o que sabemos? Nota técnica sobre a nicotina.** ACT Promoção da Saúde. Rio de Janeiro: 2022. 48p. Disponível em: <https://actbr.org.br/uploads/arquivos/ACT-Nicotina-NotaTecnica-%284%29.pdf>. Acesso em: 24 Ago. 2024.

Avaliação dos eventos de vida produtores de estresse na pandemia do covid-19 entre usuários de serviços de saúde mental como marcadores de desigualdade e estigma

Ehideé Isabel Gómez La-Rotta¹

Vanessa Beatriz de Lima²

Patrícia Maria Arruda Aragão³

Carlos Alberto dos Santos Treichel⁴

Rosana Onocko Campos⁵

Palavras-chave: COVID-19; doença mental; usuários; violência; EVPE

INTRODUÇÃO

A COVID-19 representa uma das maiores emergências sanitárias da história moderna da humanidade, trazendo desafios para diversas esferas da sociedade (Bartsch et al. 2020) e afetando tanto a saúde física quanto a saúde mental das populações ao redor do mundo (WHO 2022).

À medida que a COVID-19 avançava, muitos países adotaram medidas de isolamento social rigoroso, uma quarentena modificada, para reduzir a transmissão do vírus, evitando o contágio da população e, conseqüentemente, diminuindo sua propagação e o número de doentes (Xiao 2020). Ainda que a quarentena tenha contribuído para diminuir as infecções, por um lado, aumentou as vulnerabilidades (UNSDG 2020), por outro.

Adicionalmente, segundo o Grupo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNSDG), milhões de pessoas enfrentaram dificuldades econômicas e eventos estressantes devido à perda ou risco constante de perder seus entes queridos e seus meios de

¹ Doutora em Saúde Coletiva na área de concentração epidemiologia, Professora Visitante do Curso de Saúde Coletiva, Universidade Federal de Integração Latino-americana, E-mail: ehidee.rotta@unila.edu.br. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9606111449402780>

² Aluna do Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Integração Latino-americana. E-mail: vbl.nascimento.2023@aluno.unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3643248333729759>.

³ Aluna do Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Integração Latino-americana. E-mail: pma.aragao.2023@aluno.unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9301143226478723>.

⁴ Doutor em Saúde Coletiva na área de Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde, Professor na Faculdade de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil E-mail: Treichelcarlos@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9160518123384012>

⁵ Doutora em Saúde Coletiva na área de Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde, Professora Titular no Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil. E-mail: rosanaoc@unicamp.br; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8657239011206899>

subsistência (Mahler et al. 2020).

Neste contexto, durante a pandemia de COVID-19, com a disseminação do vírus e a implementação de medidas de distanciamento social para conter sua propagação, os indivíduos enfrentaram muitos desafios, especialmente aqueles com doenças mentais, o que ampliou o impacto negativo em sua qualidade de vida.

É claro que as pessoas em alguns lugares e circunstâncias foram mais afetadas do que outras. À medida que a pandemia evoluiu, as medidas nacionais de saúde pública mudaram, assim como os fatores de estresse e os impactos na saúde mental (WHO 2022).

Assim, o presente estudo objetiva avaliar os eventos estressantes ocorridos antes e durante a emergência da pandemia de coronavírus (COVID-19) em pacientes com transtornos mentais que são usuários de serviços de saúde mental em uma cidade de pequeno porte no estado de São Paulo, Brasil.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Realizamos estudo longitudinal com usuários de serviços de saúde mental, em uma cidade de baixo porte do estado de São Paulo, Brasil, entre 2019 e 2022. Os dados do presente artigo fazem parte de pesquisa de implementação intitulada “Dispositivos de integração da rede de saúde mental no município de Itatiba-SP: uma pesquisa de implementação”; aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unicamp, em 2020, sob o parecer nº 5.299.417.

A avaliação dos Eventos de Vida Produtores de Estresse (EVPS) foi feita por meio de perguntas fechadas, com respostas dicotômicas (sim vs. não), tendo como período de referência para a ocorrência de eventos os 12 meses anteriores. Foi realizada uma análise exploratória de dados por meio de medidas resumidas (média, desvio padrão, mínimo, mediana, máximo, frequência e porcentagem). Para a comparação dos dois momentos se utilizou o Wicolxon.

RESULTADOS

A média de idade (desvio padrão) dos 637 participantes foi de 44,97 ($\pm 13,8$) anos com diferença entre os anos; 50,4% eram do sexo masculino; 46,6% solteiros; 72,2% não possuíam trabalho remunerado e 5,3% (34) eram analfabetos; porém, a média (DP) de

escolaridade foi de 9,35 (4,37) anos. Encontrando-se diferenças entre os anos (Tabela 1).

Em relação aos EVPE, houve um aumento na proporção dos seguintes eventos: doença séria que resultou em afastamento das atividades habituais ($p < 0,001$); morte de parente próximo ($p < 0,010$); mudança forçada de moradia ($p < 0,048$); assalto/roubo ($p < 0,010$); agressão física ($p < 0,001$) e algum tipo de violência ($p < 0,001$). Positivamente, encontramos que os problemas financeiros severos diminuíram ($p < 0,048$) (Tabela 2).

CONCLUSÕES

Os usuários entrevistados em 2022 eram mais jovens. A maioria dos EVPE aumentou durante a pandemia, mas o que chamou mais a atenção é que a violência de todo tipo (6,0 para 18) e as agressões físicas (4,1 para 7,2) duplicaram quando comparamos 2019 e 2022. Indicando estigma e maior vulnerabilidade no grupo avaliado.

REFERÊNCIAS

- BARTSCH, Sarah; FERGUSON, Marie. C.; MCKINNELL, James. A.; O'SHEA, Kelly. J. et al. The Potential Health Care Costs And Resource Use Associated With COVID-19 In The United States: A simulation estimate of the direct medical costs and health care resource use associated with COVID-19 infections in the United States. **Health affairs**, 39, n. 6, p. 927-935, 2020.
- MAHLER, , Daniel Gerszon.; LAKNER, Christoph; CASTAÑEDA-AGUILAR, Andres.; WU, Haoyu. **Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty**. Internet]. World Bank, 2020.
- WHO. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. 2022. Disponível em: <https://covid19.who.int/table>.
- XIAO, Chunfeng. A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)-related psychological and mental problems: structured letter therapy. **Psychiatry investigation**, 17, n. 2, p. 175, 2020.

Tabela 1. Características socioeconômicas e demográficas entre usuários de serviços psicossociais de uma cidade de baixo porte no estado de São Paulo,

Brasil, 2019-2022

Variáveis	2019		2021 - 2022		Total		p
	n	f (%)	n	f (%)	n	f (%)	
Serviço CAPs II CAPs AD Ambulatório	343	115 (33,5) 117 (34,1) 111 (32,4)	294	85 (28,9) 105 (35,7) 104 (35,4)	637	200 (31,4) 222 (34,9) 215 (33,8)	0,446
Idade Mediana (percentil 25,75) média ± DP Mínimo Máximo	343	47,00 (37 ; 57) 47,04 (± 13,9) 17 88	294	41,00 (33 ; 51) 42,55 (± 13,3) 18 79	637	44,00 (35 ; 55) 44,97 (± 13,8) 17 88	0,001
Sexo Mulher Homem	343	167 (48,7) 176 (51,3)	294	149 (50,7) 145 (49,3)	637	316 (49,6) 321 (50,4)	0,616
Cor da pele Branca/Amarela Parda/Preta/Mestiço Indígena Não informado	343	191 (55,7) 149 (43,4) 1 (0,3) 2 (0,6)	294	131 (44,6) 160 (54,4) 1 (0,3) 2 (0,6)	637	322 (50,5) 168 (48,5) 2 (0,3) 4 (0,6)	0,049
Estado Civil Solteiro/Separado/ Viúvo Casado/União Livre	343	199 (58,0) 144 (42,0)	294	206 (70,1) 88 (29,9)	637	405 (63,6) 232 (26,4)	0,002
Escolaridade Analfabeto Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior	343	6 (1,7) 179 (52,2) 116 (33,80) 42 (12,2)	294	5 (1,7) 117 (39,8) 137 (46,6) 35 (11,9)	637	11 (1,7) 296 (46,5) 253 (39,7) 77 (12,1)	0,008
Trabalho remunerado Sim Não	343	77 (22,4) 266 (77,6)	294	100 (34,0) 194 (66,0)	637	177 (27,8) 460 (72,2)	0,001
Renda Percapita em SM* Menos de 1 SM Entre 1 e 2,9 SM	343	200 (60,1) 97 (28,3) 31 (9,0) 9 (3,6)	294	146 (49,7) 71 (24,1) 10 (3,4) 67 (22,8)	637	352 (55,3) 168 (26,4) 41 (6,4) 76 (11,9)	0,001

Mais de 3 SM							
Não informado							

Nota: *p* das categóricas: testes de qui-quadrado (χ^2) e Exato de Fisher. *p* das discretas: a. ANOVA e b. Kuskall-Wallis.

Tabela 2. Frequência de eventos de vida produtores de estresse (EVPE) nos 12 meses anteriores entre usuários de serviços psicossociais de uma cidade de baixo porte no estado de São Paulo, Brasil, 2019-2022

Variáveis	2019		2022		Total		<i>p</i>
	n	f (%)	n	f (%)	n	f (%)	
Problema grave de saúde							
Sim	343	105 (16,6)	288	140 (22,2)	631	245 (38,8)	0,001
Não		238 (37,7)		148 (23,5)		386 (61,2)	
Internação hospitalar							
Sim	343	57 (9,0)	288	62 (9,8)	631	119 (18,9)	0,116
Não		286 (46,3)		226 (35,8)		512 (81,3)	
Dificuldades financeiras graves							
Sim	343	212 (33,7)	287	199 (31,6)	631	<u>411 (65,2)</u>	0,048
Não		131 (20,8)		98 (14,0)		219 (34,8)	
Morte de parente próximo							
Sim	343	98 (15,5)	288	110 (17,4)	631	208 (33,0)	0,010
Não		245 (38,8)		178 (28,2)		423 (67,0)	
Mudança forçada de moradia							
Sim	343	51 (8,1)	287	64 (10,2)	630	115 (18,3)	0,018
Não		292 (46,3)		223 (35,4)		615 (81,7)	
Rompimento relação amorosa							
Sim	343	63 (10,0)	287	70 (11,1)	630	133 (21,1)	0,065
Não		280 (44,4)		217 (34,4)		497 (78,9)	
Vítima de assalto ou roubo							
Sim	343	20 (5,8)	286	33 (11,5)	629	53 (8,4)	0,010
Não		323 (94,2)		253 (88,5)		576 (91,6)	

Vítima de agressão física							
Sim	343	26 (4,1)	286	45 (7,2)	629	71 (11,3)	0,001
Não		317 (50,4)		241 (38,3)		558 (88,7)	
Vítima de algum tipo de violência							
Sim	343	38 (6,0)	286	113 (18,0)	629	151 (24,0)	0,001
Não		305 (48,5)		173 (27,5)		478 (76,0)	

Nota: *p* das categóricas: testes de qui-quadrado (χ^2) e Exato de Fisher.

Fatores associados com depressão e ansiedade entre professores da Unila, 2024

*Valdir Marques Vieira Nanque*¹

*Vanessa Beatriz de Lima*²

*Carlos Henrique Belis*³

*Jennifer Paola Centurion*⁴

*Ehideé Isabel Gómez La-Rotta*⁵

Palavras-chave: fatores psicossociais; depressão; ansiedade; docentes; universidade.

INTRODUÇÃO

Os fatores de risco psicossocial constituem um problema de saúde pública, tendo como principal origem a estrutura organizacional (Pereira; Souza *et al*, 2020); o elemento essencial no aumento da incidência de enfermidades mentais como a depressão e ansiedade (Hespanhol Bernanrdo; De-Souza, *et al*, 2015; Lacaz, 2007).

Segundo Gasparini *et al* (2006) os profissionais em contato direto com o público como os docentes e/ou profissionais da saúde, estão mais expostos aos riscos psicossociais (Gasparini; Barreto; Asunção, 2006). Este aspecto associado à incorporação de novas tecnologias, mudanças nas formas de organização do trabalho, com cargas de trabalho fatigantes, coloca-os em condições de maior vulnerabilidade ao sofrimento e ao adoecimento (Ferandez; Rocha, 2009; Fontana; Pinheiro, 2010).

No caso dos docentes universitários, a nova configuração do trabalho pode conduzir a situações de enriquecimento e satisfação, mas pode também ocasionar ou incrementar fontes de estresse (Abouserie, 1996), o que pode acarretar agravos físicos e mentais.

¹ Aluno do Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Integração Latino-americana, E-mail: vmv.nanque.2019@aluno.unila.edu.br
Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4014717480436540>

² Aluna do Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Integração Latino-americana. E-mail: ybl.nascimento.2023@aluno.unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3643248333729759>.

³ Aluno do Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Integração Latino-americana, E-mail: ch.belis.2019@aluno.unila.edu.br.

⁴ Aluno do Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Integração Latino-americana. E-mail: jpc.oviedo.2019@aluno.unila.edu.br.
Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6221355053402145>

⁵ Doutora em Saúde Coletiva na área de concentração epidemiologia, Professora Visitante do Curso de Saúde Coletiva, Universidade Federal de Integração Latino-americana, E-mail: ehidee.rotta@unila.edu.br. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9606111449402780>

No Brasil, segundo estatísticas do Instituto Nacional do Seguro Social, referentes apenas aos trabalhadores com registro formal, os transtornos mentais ocupam a terceira posição entre as causas de concessão de benefício previdenciário como auxílio-doença, afastamento do trabalho por mais de 15 dias e aposentadorias por invalidez (Brasil, 2001).

Diante do exposto, o presente estudo objetivou analisar a relação entre fatores psicossociais de estresse no trabalho, especificamente aqueles vinculados à organização do trabalho, e o desenvolvimento de quadros de depressão e ansiedade em docentes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Realizamos estudo longitudinal tipo coorte entre professores universitários da UNILA, no período compreendido entre novembro de 2023 e agosto de 2024. As informações foram coletadas por meio de questionário estruturado contendo as escalas PHQ-9 (Depressão), GAD 7 (Ansiedade) e HSE-IT (Trabalho). Calculamos as proporções e porcentagens das variáveis categóricas e as medidas de tendência central e de dispersão para as contínuas. Compararemos os grupos das variáveis categóricas com os testes de qui-quadrado e exato de Fisher; para as médias com o teste *t*-student. Para avaliar as associações realizamos regressão Logística. O estudo foi aprovado pelo CEP da UNIOESTE com parecer: 6.340.093 o 3 de outubro de 2023.

RESULTADOS

Dos 418 docentes da instituição, só responderam 115 tendo-se uma adesão do 27,5%. Os docentes têm idade média de 47,17 (8,9) anos; são principalmente homens (53,9%), brasileiros (82,6%), de raça/cor da pele branca (70,4%), com estado civil casados/união estável (60,9%), renda média *per capita* 7103 (4015) reais, e de alto nível de escolaridade (97,2% doutores). Na Tabela No1 descrevemos as características de trabalho dos docentes.

A média no PHQ-9 foi de 5,74 ($\pm 4,61$) e no GAD-7 de 6,39 ($\pm 4,56$) pontos, encontrando-se proporções de depressão de 52,2% e de ansiedade 62,6%. Entre os fatores psicossociais relacionados ao trabalho associados com depressão encontramos as relações com a chefia, o controle, as características do cargo e a mudanças. Em relação a ansiedade, a depressão aumenta fortemente a chance, enquanto os relacionamentos no trabalho são fatores

protetores.

CONCLUSÕES

A proporção de depressão e ansiedade entre os docentes é alta. As boas relações com a chefia e um fator protetor para depressão, enquanto sofrer ansiedade, a falta de controle, mudança e o pouco conhecimento de suas funções aumentam a chance de sofrer depressão. Esses elementos configuram um cenário propício ao desenvolvimento de transtornos mentais, com destaque para a depressão.

REFERÊNCIAS

ABOUSERIE, Reda. Stress, coping strategies and job satisfaction in university academic staff. **Educational psychology**, 16, n. 1, p. 49-56, 1996.

BRASIL. **Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde**. Brasília: 2001.

FERNANDES, Marcos Henrique.; ROCHA, Vera Maria da. Impact of the psychosocial aspects of work on the quality of life of teachers. **Brazilian Journal of Psychiatry**, 31, p. 15-20, 2009.

FONTANA, Rosane Teresinha.; PINHEIRO, Débora Avello. Condições de saúde auto referidas de professores de uma universidade regional. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, 31, p. 270-276, 2010.

GASPARINI, Sandra Maria.; BARRETO, Sandhi Maria.; ASSUNÇÃO, Ada Ávila. Prevalência de transtornos mentais comuns em professores da rede municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, 22, p. 2679-2691, 2006.

HESPANHOL-BERNARDO, Marcia.; DE-SOUZA, Heloisa Aparecida.; GARRIDO PINZÓN, Johana; KAWAMURA, Eduardo Alessandro. Salud mental relacionada con el trabajo: desafíos para las políticas públicas. **Universitas Psychologica**, 14, n. SPE5, p. 1613-1624, 2015.

LACAZ, Francisco Antonio de Castro. O campo Saúde do Trabalhador: resgatando conhecimentos e práticas sobre as relações trabalho-saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, 23, n. 4, p. 757-766, 2007.

PEREIRA, Ana Carolina Lemos; SOUZA, Heloisa Aparecida; DE-LUCCA, Sergio Roberto;

IGUTI, Aparecida Mari. Fatores de riscos psicossociais no trabalho: limitações para uma abordagem integral da saúde mental relacionada ao trabalho. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, 45, p. e18, 2020.

*Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde na
América Latina*

Políticas públicas de saúde: um olhar para a adolescência e juventude no SUS

Elissandra Tibes Silva¹

Palavras-chave: saúde do adolescente; política de saúde, Sistema Único de Saúde; Saúde Coletiva.

INTRODUÇÃO

As políticas públicas em saúde voltadas às pessoas com idade entre 10 a 19 anos tem como foco principal melhorar a vigilância em saúde e a qualidade de vida desse grupo, promovendo o crescimento e desenvolvimento adequado, reduzindo e prevenindo doenças específicas nessa faixa etária, protegendo a saúde sexual e reprodutiva, e reduzindo a mortalidade tanto por violência quanto por acidentes, lembrando que o cuidado envolve ao indivíduo desde sua infância até a fase adulta (Brasil, 2013).

Esta pesquisa tem objetivo mapear as políticas públicas destinadas aos adolescentes e jovens no âmbito do SUS, com a premissa de entender os conceitos da adolescência, evidenciando suas principais vulnerabilidades de acordo com os indicadores de saúde, ressaltando a importância de um olhar mais atento a esse grupo e suas singularidades, determinantes sociais e de saúde, analisados numa perspectiva histórica e contemporânea, socioeconômica, cultural e ideológica.

Através de uma visão saúde coletivista, o foco principal é compreender questões que os indivíduos dessa faixa etária enfrentam, como a puberdade e seus aspectos maturacionais, fatores que implicam diretamente em sua saúde, podendo influenciar na aplicabilidade dos serviços de atenção à saúde e no funcionamento das políticas públicas presentes dentro do SUS.

DESENVOLVIMENTO

Esse trabalho propõe analisar as políticas públicas de saúde direcionadas aos

¹Sanitarista pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Email:elistibes3@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7200600692756512>

adolescentes e jovens (10 a 24 anos) no território brasileiro desde a criação do SUS até os dias atuais, definida como uma pesquisa de revisão bibliográfica, qualitativa exploratória e descritiva, seguindo a revisão temática de conteúdo, a metodologia de Minayo (2001; 2014) abordando os cinco momentos do desenvolvimento da pesquisa.

Foi dividido em três capítulos e três categorias: No capítulo um descreve sobre a adolescência abordando aspectos comportamentais, psíquicos e emocionais; no capítulo dois segue por uma análise sob o contexto social, como a violência e fatores de risco; no capítulo três as políticas sociais e de saúde são analisadas e categorizadas onde identifiquei uma sobreposição nos objetivos indicando complementaridade dentre elas. Seguindo esse raciocínio, foram agrupadas por quadros e criado três categorias: categoria 1- Políticas Públicas para a proteção dos direitos e promoção da saúde do Adolescente e Jovem; categoria 2- Políticas e Programas de Proteção Social e Estruturação de Políticas; categoria 3- Programas de Proteção da Saúde e Prevenção a Violência.

RESULTADOS

A pesquisa mapeou cerca de 13 Políticas Sociais e de Saúde e programas voltados para o grupo dos adolescentes e jovens a partir do SUS desde sua estrutura, em ordem cronológica e categorizadas, analisadas com o intuito de conhecer como a saúde do adolescente e jovem é protegida dentro do sistema de saúde público brasileiro.

Foram apresentados neste trabalho os conceitos da adolescência e aspectos maturacionais (físico e emocional) e a importância de reconhecê-los como indivíduos em constante processo de evolução. Na pesquisa, destacam-se dados de vulnerabilidade e fatores de risco como: evasão escolar, exposição a riscos de IST's, gestação precoce, inserção precoce e informal no mercado de trabalho (OPAS; 2010-2018). A ABRINQ (2023) menciona que a maior concentração desses adolescentes e jovens está: Região Norte com 41,6%; Região Nordeste com aproximadamente 36,3%; Região Sudeste só residem apenas 29,9%; Região Sul com 30,4%; Região Centro-Oeste com 33,5%.

CONCLUSÃO

O mapeamento de políticas é de extrema importância tanto para uma melhor aplicabilidade no SUS quanto para o âmbito do campo da Saúde Coletiva, permitindo desde

sua análise até a formulação de ações, estratégias e medidas a curto, médio e longo prazo, visando as particularidades e especificidades do indivíduo que passa por essa fase.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS. Brasil. Um retrato da infância e adolescência no Brasil. São Paulo, Fundação ABRINQ pelos direitos das crianças. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Ações para a Saúde de Adolescentes e Jovens**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Estrutura e sujeito, determinismo e protagonismo histórico: uma reflexão sobre a práxis da saúde coletiva. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 6, n. 1, p. 07–19, 2001.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Perfil de los Adolescentes y Jóvenes de la Región de las Américas: Perfil sociodemográfico de los adolescentes y los jóvenes de la Región de las Américas. 2018

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Estratégia e plano de ação regional sobre adolescentes e jovens**, 2010-2018 . Washington, DC: OPAS; 201

Implementação do serviço consultório na rua no município de Cascavel (Paraná, Brasil)

Jesus Jaime Rodriguez Catacora¹

Rodne de Oliveira Lima²

Palavras-chave: Consultório na Rua; Cascavel; implantação; implementação; barreiras.

INTRODUÇÃO

A vida nas ruas se caracteriza por uma forte exclusão social, vivendo à margem de processos concomitantes de hostilidade e marginalização. Frente a esse cenário o Município de Cascavel, manifestando sua intenção de ampliar e garantir o acesso da atenção em saúde para a População em Situação de Rua, implantou no ano de 2016 a equipe Consultório na Rua ligada à gestão da atenção primária em saúde. A presente pesquisa tem por objetivo elucidar o processo de concepção, formulação, implantação e implementação da estratégia Consultório na Rua de Cascavel, estado de Paraná, Brasil.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Trata-se de um estudo qualitativo de caso descritivo que foi realizado por meio de 3 fases. A primeira fase como pesquisa bibliográfica, foi realizada por meio da análise de conteúdos relacionados com os seguintes temas: Política Nacional para a População em Situação de Rua, construção da estratégia, dificuldades na implementação e resultado dos serviços da equipe Consultório na rua. A segunda fase como pesquisa documental, foi realizada através da coleta dos documentos com os seguintes temas: Política Nacional para a População em Situação de Rua, atenção em saúde à População em Situação de Rua, Planos

¹ Sanitarista residente no PRMSF - UNILA. E-mail: jesusrodriguez.c777@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0177555995250394>.

² Doutor em sociologia (USP), docente na UNILA. E-mail: rodne.lima@unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7387169107342613>.

Municipais de Saúde de Cascavel-PR, relatórios Anuais de Gestão do Município de Cascavel-PR, atas do Conselho Municipal de Saúde, relatórios das Conferências Municipais de Saúde, conteúdos e informes publicados no site oficial da Secretaria Municipal de Saúde e da Assistência Social de Cascavel. Por último, a terceira fase foi efetivada por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas a coordenadores do serviço e profissionais de saúde que compõe ou que tenham participado durante os anos de funcionamento da equipe Consultório na Rua de Cascavel, desde o momento de sua implantação.

RESULTADOS

Foram 11 profissionais entrevistados nos meses de janeiro e abril de 2023, as entrevistas foram realizadas individualmente e no caso dos coordenadores foram aplicados os dois roteiros de entrevista. As entrevistas foram registradas através de gravação por meio digital, após permissão para posterior transcrição. Com base nas declarações dos entrevistados foi possível elucidar e analisar os antecedentes, implantação e implementação do serviço Consultório na Rua na rede de Atenção Primária à Saúde (APS). Por meio do método de análise de conteúdo (Bardin, 2011) foram produzidas 6 categorias de análise.

Evidenciou-se as barreiras da implantação como a resistência do Município de Cascavel em efetivar a equipe Consultório na Rua por muitos anos, e as barreiras de implementação como a ausência de recursos materiais específicos para o serviço, obstáculos que são as mesmas desde a criação até a realização das entrevistas. No que se refere às inquietudes dos profissionais, se destacam a falta de reconhecimento do serviço na rede socioassistencial e de saúde, assim também como da comunidade cascavelense, muitas vezes confundindo o serviço como um elemento que está a serviço de ações higienistas. Da mesma forma constatou-se que o perfil profissional como critério de recrutamento, desempenho e vocação para o trabalho no serviço precisa ser problematizado e preconizado como imprescindível para o desenvolvimento e avanço do serviço.

CONCLUSÕES

Os resultados apresentados oferecem evidências sobre o processo mutável e dependente das estruturas e dinâmicas do contexto no município de Cascavel, no exercício de

implantar e dar continuidade a um serviço com um público complexo e que envolve uma série de fragilidades e particularidades próprias do local. Assim, este estudo contribui para a melhoria e refinamento na gestão da estratégia Consultório na Rua, tanto para o município de Cascavel como para outras localidades que já tenham implementado ou pretendam implantar.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edições 70 LDA/Almedina Brasil, 2011. BRASIL.

BRASIL. **Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009**. Institui a Política Nacional para População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm. Acesso em: 05 Ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SABERES E PRÁTICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: Cuidado à População em Situação de Rua e Usuários de Álcool, Crack e Outras Drogas**. São Paulo, 2015. Disponível em: <https://cetadobserva.ufba.br/sites/cetadobserva.ufba.br/files/saberesepraticasnaaps.pdf>. Acesso em: 06 de ago. de 2024.

BRITO, C.; SILVA, L, N da. População em situação de rua: estigmas, preconceitos e estratégias de cuidado em saúde. **Revista Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, 31 de Oct. de 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/7LPJ5Lk7TZkZSG9fnprTPyg/>. Acesso em: 14 de ago. de 2024.

CASTEL, R. A dinâmica dos processos de marginalização da vulnerabilidade à “desfiliação”. **CADERNO CRH**, Salvador, n. 26/27, jan./dez, ano 1997. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/18664/12038>. Acesso em: 07 de ago. de 2024.

FERRO, M. C. T. **Desafios de la participación social: Alcances y límites de la construcción de la Política Nacional para la Población en Situación de Calle en Brasil**. Tesis (Maestría en Ciencias Políticas) – Facultad Latinoamericana de ciencias sociales – FLACSO. 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/38762432/Desaf%C3%ADos_de_la_participaci

[%C3%B3n_social_alcances_y_l%C3%ADmites_de_la_construcci%C3%B3n_de_la_pol%C3%ADtica_nacional_para_la_poblaci%C3%B3n_en_situaci%C3%B3n_de_calle_en_Brasil_The_challenge_of_social_participation_the_democratic_construction_of_the_National_Policy_for_Street_Population_in_Brazil.](#) Acesso em: 12 de ago. 2024.

GIACOMELLI, E. T. **MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA ETNOGRAFIA URBANA DA CIDADE DE CASCAVEL/PR.** Tese (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação – PPG da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, 2021. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/5721>. Acesso em: 05 de ago. de 2024.

GOMES, D. F.; ELIAS, F. T. S. Políticas públicas de assistência social para população em situação de rua: análise documental. **Revista Comunicação em Ciências da Saúde**, 2016. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40368>. Acesso em: 07 de ago. 2024.

MELO, T. H. A. G. Apontamentos sobre a trajetória de formação e organização do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR): desafios identitários e políticos. In: **Jornada dos Alunos do PPGA - UFF**, 2013, Niterói. Anais da Jornada dos Alunos do PPGA - UFF, 2013. Disponível em: <https://silo.tips/download/apontamentos-sobre-a-trajetoria-de-formacao-e-organizacao-do-movimento-nacional-da>. Acesso em: 6 de ago. 2024.

PAIVA, K. S. et al. Direito à saúde da população em situação de rua: reflexões sobre a problemática. **Revista Ciência e Saúde Coletiva**, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/knWgXfP7fKXpsW84f6gxM8r/?lang=pt>. Acesso em: 16 de ago. de 2024.

Panorama da rede de atenção psicossocial de Curitiba: importância e dados.

Ueldon Eliel dos Santos Gonçalves¹

Jessica Luane de Oliveira Ribeiro²

Fernando Machado Wagner³

Isaac de Araújo Castro Vasconcelos⁴

Palavras-chave: RAPS; CAPS; desinstitucionalização.

INTRODUÇÃO

Entendemos que a integralidade é ponto elemental também na reabilitação de usuários, implicando uma superação do modelo assistencial praticado de maneira hospitalocêntrica, com ações que atendam às necessidades diversificadas, tanto em relação a origem como a comprometimentos psíquicos (Pinheiro; Guljor; Junior; 2007). No Brasil, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm um papel fundamental na desinstitucionalização e na redefinição do tratamento oferecido às pessoas com transtornos mentais.

A promulgação da Lei de Saúde Mental de 2001 e a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, Ministério da Saúde, 2011), foram marcos importantes nesse processo. A RAPS é constituída por um conjunto articulado e integrado de diferentes pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico (Brasil, Ministério da Saúde, n.d.), são eles;

1 Estudante de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. E-mail: ueldoneliel@gmail.com

2 Bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: jessicaluane.ufpr@gmail.com

3 Estudante de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. E-mail: fernandomachadowagner@gmail.com

4 Estudante de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Integração Latino-americana. E-mail: ia.vasconcelos.2017@aluno.unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7150050923175838>

Unidade Básica de Saúde/Estratégia de Saúde da Família (UBS/ESF), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades de Acolhimento (UA), Serviços Residências Terapêuticos (SRT), Programa de Volta para Casa (PVC), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), SAMU, Hospitais Gerais e Centros de Convivência e Cultura.

Para a descrição dessa realidade, será proposta a conjugação da teoria, apresentando a importância da desinstitucionalização do modelo de atenção à saúde mental tradicional hospitalocêntrico com a apresentação da série temporal de dados da RAPS. Os dados serão coletados por meio da plataforma CNES e passarão por processamento no ambiente de desenvolvimento Rstudio, com a linguagem de programação R.

RESULTADOS

Ao longo da história, inúmeros exemplos de violência institucionalizada contra pessoas com transtornos mentais são registrados (Arbex e Mendz, 2016). Referente a esse modelo manicomial e hospitalocêntrico, Basaglia (1979) argumenta que a psiquiatria, desde sua origem, serviu como uma técnica repressiva utilizada pelo Estado para oprimir a parte não produtiva da classe trabalhadora. Para ele, era essencial abandonar o paradigma doença-cura e adotar uma abordagem que humanizasse e reinserisse socialmente as pessoas com transtornos mentais, considerando a saúde-doença como um processo social (Rotelli, Leonardis e Mauri, 1990).

A luta antimanicomial e seus avanços ainda sofrem com as contradições da lógica econômica da nossa sociedade. A exemplo disso, temos o modelo híbrido dos CAPS de Curitiba, esse que fez a junção dos CAPS AD (álcool e outras drogas) e TM (transtornos mentais) e que foi muito criticado por profissionais e até mesmo pelo Conselho Regional de Psicologia do Paraná (2020). Frei (2020) questiona sobre os desafios operacionais e a infraestrutura deficiente que os CAPS de Curitiba possuem e põe em xeque a eficácia dessa hibridização. E de fato, o dia a dia nos CAPS expõe essas contradições, seja com leitos constantemente lotados, seja com os técnicos trabalhadores completamente sobrecarregados. Essas contradições tendem a intensificar uma reprodução da lógica manicomial e também uma assistência deficitária aos usuários da rede.

Essas contradições estão presentes fundamentalmente na prática clínica e de promoção da saúde. Se utilizando da observação dos dados de quantidade de profissionais,

podemos observar um aumento quantitativo de instrumentos e profissionais de saúde ligados a RAPs, ao mesmo tempo, temos momentos em que o número de psicólogos em atividades ligadas ao SUS que estão cadastrados no CNES diminui de maneira vertiginosa. Uma explicação talvez seja a falta de obrigatoriedade que o cadastro de profissionais teve no período (Mota, 2020).

Figura 01

Série temporal da evolução de psicólogos SUS - Curitiba - 2014-2023

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CNES

Figura 02

Série temporal da evolução de psicólogos em Caps - Curitiba - 2014-2023

Fonte:Elaboração própria a partir de dados do CNES

CONCLUSÕES

A RAPs se faz importante na garantia de saúde mental integral da população, porém vimos que existe uma sensibilidade dessa atenção em relação às condições da Saúde da Família, sendo importante um fortalecimento conjunto e constante dessas duas estratégias.

Isso porque a rede de atenção psicossocial funciona numa lógica intersetorial. Assim, a luta antimanicomial no Brasil, destaca a necessidade de repensar práticas e modelos de tratamento em saúde mental, promovendo a humanização e a reinserção social como pilares para uma sociedade mais justa e inclusiva. A continuidade desse processo depende da atuação comprometida dos profissionais de saúde, que devem ser agentes de mudança, garantindo a dignidade e o bem-estar das pessoas em sofrimento psíquico (Rotelli, Leonardis e Mauri, 1990).

REFERÊNCIAS

BASAGLIA, Franco. **A Psiquiatria Alternativa**. São Paulo. Brasil Debates, 1979.

BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. **Diário Oficial da União**. Brasília, 2001. Acesso em 25 de ago. 2024. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110216.htm

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Estabelece diretrizes para a organização e funcionamento dos serviços de saúde mental. **Diário Oficial da União**. Brasília, 2002. Acesso em 25 de ago. 2024. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. **Diário Oficial da União**. Brasília, 2011. Acesso em 25 de ago. 2024. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html

Conselho Regional de Psicologia do Paraná. . Posicionamento sobre o dimensionamento dos CAPS em Curitiba. **Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região**. Curitiba, 2020

FREI, Altieres Edemar. Um tal CAPS Híbrido em um Buraco do Tatu. **Revista Contato**, Curitiba PR, p. 7 - 9, 01 maio 2020.

MOTA, Beatriz. O fim do modelo multiprofissional na Saúde da Família? In: **Escola politécnica de Saúde Joaquim Venâncio**. Acesso em 25 de ago. 2024. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/o-fim-do-modelo-multiprofissional-na-s-aude-da-familia>

PINHEIRO, Roseni; GULJOR, Ana Paula; SILVA JR, Aluisio Gomes. Necessidades e práticas na desinstitucionalização da clientela de longa permanência institucional: uma proposta de avaliação da relação entre demanda e oferta de cuidado. In: PINHEIRO, Roseni et al. **Desinstitucionalização da saúde mental: contribuições para estudos avaliativos**. Rio de Janeiro: CEPESC: IMS/LAPPIS: ABRASCO; 2007.

ROTELLI, Franco.; DE LEONARDIS, Ota.; MAURI, Diana. Desinstitucionalização, uma outra via: A reforma psiquiátrica italiana no contexto da Europa Ocidental e dos “países avançados”. In: NICÁCIO, Maria Fernanda: **Desinstitucionalização**. São Paulo: Hucitec, 2001. p. 17-60..

TEIXEIRA, Carmen. Os princípios do sistema único de saúde. In: **Conferências Municipal e Estadual de Saúde**; 2011; Salvador-BA. Salvador; 2011.

Desafios da aplicabilidade da rede cegonha na atenção primária e suas repercussões no manejo de gestantes de alto risco: uma revisão integrativa

Adriana Zilly¹

Meirieli Íside Mattos Carvalho²

Reinaldo Antonio Silva-Sobrinho³

Tiago da Silva Araújo⁴

PALAVRAS-CHAVE: gestante; gestação de alto-risco; Rede Cegonha.

INTRODUÇÃO

A Rede Cegonha (RC) é uma estratégia do Ministério da Saúde do Brasil, criada em 2011, para garantir o atendimento seguro e humanizado à saúde materno-infantil no Sistema Único de Saúde (SUS). Focada em componentes como pré-natal, parto, nascimento, puerpério e atenção à saúde da criança, a RC prioriza o pré-natal de alto risco, com o objetivo de identificar precocemente gestantes em condições clínicas ou obstétricas que possam comprometer a saúde materna ou fetal, assegurando cuidados especializados (Brasil, 2018). No entanto, a implementação da RC enfrenta desafios significativos na Atenção Primária à Saúde (APS), que comprometem a efetividade da estratégia, especialmente em regiões com menor acesso a serviços especializados (Viellas *et al.*, 2018). Este estudo tem como objetivo analisar os principais obstáculos encontrados na implementação da RC na Atenção Primária de Saúde (APS) e propor soluções para aprimorar o manejo de gestantes de alto risco.

¹ Doutora em Ciências Biológicas, Professora Associada da UNIOESTE. E-mail: aazilly@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6792533235391231>.

² Biomédica, mestranda em Saúde Pública em Região de Fronteira – UNIOESTE. E-mail: meirieli.mattos@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0052112218129138>.

³ Doutor em Ciências, Professor Associado da UNIOESTE em E-mail: reisobrinho@unioeste.br Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6379791516146335>

⁴ Médico, mestrando em Saúde Pública em Região de Fronteira – UNIOESTE. E-mail: araujotiagodasilva@gmail.com Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4687410787847186>

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Este trabalho se baseia em uma revisão integrativa da literatura, realizada entre maio e junho de 2024, nas bases de dados BVS e SCIELO. Os termos de busca utilizados foram "gestação de alto risco", "serviço de saúde materno-infantil", "rede cegonha" e "atenção primária à saúde", combinados com o operador booleano "AND". Foram incluídos artigos publicados entre 2018 e 2024, que abordassem a temática proposta, resultando em 13 estudos selecionados para análise. A revisão teórica focou nos desafios da implementação da RC na APS e no impacto dessa estratégia no cuidado de gestantes de alto risco.

RESULTADOS

Os artigos selecionados foram divididos em dois grupos: 1) Representação social das gestantes sobre a gravidez de alto risco (GAR); e 2) Avaliação institucional e rede de cuidados. No primeiro grupo, foi evidenciado que a GAR é vista como um evento inesperado, gerando sentimentos negativos e necessidade de adaptações significativas, com destaque para o papel crucial do suporte familiar e do vínculo com profissionais de saúde (Pereira AA *et al.* 2023). O segundo grupo apontou dificuldades na capacitação e integração dos profissionais da APS, além da necessidade de práticas mais humanizadas e de maior coordenação entre os níveis de atenção (Medeiros *et al.*, 2019; Assis *et al.*, 2019). Também foram observadas disparidades no acolhimento e acesso ao cuidado, com mulheres negras e pardas relatando experiências menos favoráveis (Nunes, 2022).

CONCLUSÕES

A implementação da RC na APS enfrenta obstáculos como a falta de capacitação adequada, infraestrutura insuficiente e integração limitada entre os níveis de atenção. Superar esses desafios requer maior investimento na qualificação dos profissionais, melhoria na articulação dos serviços e promoção de práticas que considerem tanto as necessidades clínicas quanto os aspectos psicossociais das gestantes. Medidas simples, como aprimorar a

comunicação e adotar uma gestão de casos personalizada, podem resultar em um cuidado mais eficaz e humanizado, contribuindo para a redução de desfechos adversos na saúde materno infantil.

REFERÊNCIAS

ASSIS, J. M.; MEDEIROS, L. S. Desafios na implementação da Rede Cegonha m uma Regional de Saúde do estado de Goiás: o que os indicadores de saúde mostram sobre atenção materno-infantil?. **Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil**, v. 21, n. 3, p. 305-317, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.29397/reciis.v13i4.1595>. Acesso em: 5 jun.2024.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Rede Cegonha: um modelo de atenção para o cuidado maternal e infantil. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-da-mulher/rede-cegonha>. Acesso em: 5 jun. 2024.

MEDEIROS, F. F.; SANTOS, I. D. D. L.; FERRARI, R. A. P.; SERAFIM, D.; MACIEL, S. M.; CARDELLI, A. A. M. Prenatal follow-up of high-risk pregnancy in the public service. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, supl. 3, p. 204–211, dez. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0425>. Acesso em: jul. 2024.

NUNES, A. L. *et al.* Acolhimento ao parto em estabelecimentos de saúde vinculados à Rede Cegonha no Brasil: a perspectiva das usuárias. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, n. 4, p. PT228921, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT228921>. Acesso em: maio 2024.

PEREIRA, A. A. *et al.* Social representations of pregnant women about high-risk pregnancy: repercussions for prenatal care. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 57, p. e20220463, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0463en>. Acesso em: jun. 2024.

VIELLAS, E. F. *et al.* Assistência pré-natal no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, p. S85–S100, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00126013> Acesso em: Maio de 2024.

Efeitos da reabertura de fronteiras terrestres na evolução espacial da covid-19 em Foz do Iguaçu, 2020-2021

*Fabiana Hermes Suprinyak*¹

*Gladys Amélia Vélez Benito*²

*Oscar Kenji Nihei*³

Palavras-chave: Covid-19; Análise Espacial; Áreas de Fronteira; Política Pública.

INTRODUÇÃO

A pandemia de Covid-19 impactou significativamente diversos sistemas globais, incluindo os de saúde, culturais, financeiros e governamentais, com variáveis geográficas, sociais, econômicas, políticas e culturais influenciando as respostas à crise (Hale *et al.*, 2021; Santana e Nascimento, 2021). O fechamento das fronteiras de Foz do Iguaçu com Ciudad del Este e Puerto Iguazú teve um impacto econômico notável, especialmente devido à dependência do comércio e do turismo (Oliveira, 2020). Este estudo investigou a evolução espacial dos casos de Covid-19 em Foz do Iguaçu antes e depois da reabertura das fronteiras com essas cidades e o risco para a saúde.

DESENVOLVIMENTO

Este estudo ecológico de análise espacial a partir de dados secundários dos casos de Covid-19 notificados no e-SUS Notifica, referentes à Foz do Iguaçu (PR).

A reabertura das fronteiras terrestres em Foz do Iguaçu com Ciudad del Este e Puerto Iguazú foi estudada em relação aos casos notificados de Covid-19 em dois períodos distintos:

1 Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento, UNILA. E-mail: fabihermes@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5130695702880644>.

2 Profa. Doutora em Engenharia de Produção, UNILA. E-mail: gladys.benito@unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0627575711367816>.

3 Prof. Doutor em Ciências, UNIOESTE. E-mail: oknihei@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8679080014455133>.

P1 (31/08/2020 a 28/11/2020) e P2 (17/08/2021 a 14/11/2021). Esses períodos foram subdivididos para avaliar os impactos pré e pós-reabertura: P1a antes (31/08/2020 a 14/10/2020) e P1b após (15/10/2020 a 28/11/2020) a reabertura com Ciudad del Este, e P2a antes (17/08/2021 a 30/09/2021) e P2b após (01/10/2021 a 14/11/2021) a reabertura com Puerto Iguazú.

Na análise espacial, utilizou-se a taxa de incidência de casos por 100 mil habitantes no setor censitário. De acordo com o censo de 2022, Foz do Iguazú possui 523 setores censitários, agrupados em cinco distritos sanitários: Norte, Nordeste, Oeste, Leste e Sul.

Os endereços foram georreferenciados utilizando os *softwares* R (v.4.2.3) ou Google Maps, e os não localizados ou fora da área de estudo foram excluídos. Para a análise espacial, aplicou-se a análise Global de Moran univariado (I), e para identificar agrupamentos (*clusters*), aplicou-se a Análise dos Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA).

RESULTADOS:

A análise de autocorrelação espacial global de Moran para os casos de Covid-19 em Foz do Iguazú revelou diferentes padrões nos períodos estudados. O índice de Moran (I) indicou autocorrelação espacial negativa para os períodos P1a ($I = -0,0112$, $p = 0,398$) e P1b ($I = -0,0074$, $p = 0,463$), enquanto apresentou autocorrelação positiva em P2a ($I = 0,007$, $p = 0,230$) e P2b ($I = 0,0010$, $p = 0,214$). No entanto, essas associações não foram estatisticamente significativas, sugerindo uma distribuição aleatória dos casos nos períodos analisados.

Em 2020, após a reabertura da fronteira paraguaia (P1b), houve um aumento das taxas de incidência da Covid-19 nos setores censitários (Figuras 1A e 1C). Já no P2b, observou-se uma diminuição dessas taxas após a reabertura da fronteira argentina (Figuras 2A e 2C). O distrito Oeste apresentou mais setores censitários com altas taxas de incidência em ambos os períodos.

Apesar da distribuição aparentemente aleatória, foram identificados agrupamentos de casos (*clusters*) tanto de alto-alto (A-A) quanto de baixo-baixo (B-B). Clusters A-A representam áreas de alta incidência de Covid-19 próximas a outras de alta incidência, enquanto clusters B-B indicam o oposto. Nos períodos P1a e P1b, foram identificados

clusters A-A nos bairros Itaipu, Centro e Centro Cívico, e clusters B-B em diversos bairros como Polo Universitário, Ypê e Itaipu Binacional, sem mudanças significativas na incidência com a reabertura da fronteira paraguaia.

No período P2, a análise também identificou clusters A-A nos bairros Centro, Centro Cívico e Itaipu, enquanto clusters B-B foram observados em áreas menos urbanizadas. A reabertura da fronteira com a Argentina não resultou em mudanças significativas nos padrões de incidência de Covid-19 entre P2a e P2b. A análise espacial dos períodos P1 e P2 revela que os clusters A tendem a ocorrer em áreas com maior atividade comercial e urbana, enquanto os clusters B são mais comuns em áreas florestais e sem ocupação residencial.

Figura 1 - Análise da taxa de incidência (A e C) e de Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA) (B e D) dos casos de Covid-19, segundo setores censitários de Foz do Iguaçu (PR), períodos P1a (A e B), P1b (C e

Fonte: elaborado pelos autores, 2024

Figura 2 - Análise da taxa de incidência (A e C) e de Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA) (B e D) dos casos de Covid-19, segundo setores censitários de Foz do Iguaçu (PR), períodos P2a (A e B) e P2b (C e D).

Fonte: elaborado pelos autores, 2024,

CONCLUSÃO

A reabertura das fronteiras em Foz do Iguaçu teve impactos distintos nas taxas de incidência de Covid-19. Após a reabertura com o Paraguai, houve aumento nas taxas, enquanto a reabertura com a Argentina resultou em redução, possivelmente devido à diferença temporal de um ano e entre os eventos, assim como o grau de imunização da população na época de reabertura. Embora a distribuição dos casos tenha sido predominantemente aleatória, foram identificados clusters do tipo Alto-Alto (A-A) e Baixo-Baixo (B-B), onde o distrito sanitário Oeste se mostrou vulnerável à propagação da doença. Os clusters A-A nos bairros Itaipu, Centro e Centro Cívico sugerem que a atividade comercial pode ter contribuído para a disseminação do vírus. Esses achados oferecem subsídios importantes para o desenvolvimento de políticas de saúde mais direcionadas e eficazes em futuras emergências sanitárias.

REFERÊNCIAS

HALE, T. *et al.* Government responses and COVID-19 deaths: Global evidence across multiple pandemic waves. **PLOS ONE**, v. 16, n. 7, p. e0253116, 9 jul. 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0253116. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253116>. Acesso em: 31 mai. 2024.

OLIVEIRA, L. K. Pandemia na fronteira: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este. **La espada**, v. 24, p. 04–05, jul. 2020. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/espiales/article/view/2793>. Acesso em: 31 mai. 2024.

SANTANA, L.; NASCIMENTO, E. O. **Governo e o enfrentamento da Covid-19**. Maceió: EDUFAL, 2021. *E-book*. 262 p. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8929>. Acesso em: 31 mai. 2024.

Evolução temporal da covid-19 associada à reabertura das fronteiras terrestres em Foz do Iguaçu (2020-2021)

*Fabiana Hermes Suprinyak*¹

*Gladys Amélia Vélez Benito*²

*Oscar Kenji Nihei*³

Palavras-chave: Covid-19; análise espacial; áreas de fronteira; política pública.

INTRODUÇÃO

Antes da disponibilização das vacinas, diversos países adotaram estratégias de contenção, como o fechamento de fronteiras, com graus variados de rigor (Chua *et al.*, 2021; Hale *et al.*, 2021). O fechamento das fronteiras de Foz do Iguaçu (Brasil) com Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina) resultou em uma significativa redução da mobilidade, afetando profundamente o município devido à sua dependência econômica do comércio e do turismo (Oliveira, 2020). Este estudo avaliou o impacto da reabertura dessas fronteiras na evolução temporal da Covid-19 em Foz do Iguaçu durante os anos de 2020 e 2021.

DESENVOLVIMENTO

Este estudo ecológico de análise espacial a partir de dados secundários dos casos de Covid-19 notificados no e-SUS Notifica, referentes à Foz do Iguaçu (PR).

A reabertura das fronteiras terrestres em Foz do Iguaçu com Ciudad del Este e Puerto Iguazú foi estudada em relação aos casos notificados de Covid-19 em dois períodos distintos: P1 (31/08/2020 a 28/11/2020) e P2 (17/08/2021 a 14/11/2021). Esses períodos foram

1 Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento, UNILA. E-mail: fabihermes@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5130695702880644>.

2 Profa. Doutora em Engenharia de Produção, UNILA. E-mail: gladys.benito@unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0627575711367816>.

3 Prof. Doutor em Ciências, UNIOESTE. E-mail: oknihei@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8679080014455133>.

subdivididos para avaliar os impactos pré e pós-reabertura: P1a antes (31/08/2020 a 14/10/2020) e P1b após (15/10/2020 a 28/11/2020) a reabertura com Ciudad del Este, e P2a antes (17/08/2021 a 30/09/2021) e P2b após (01/10/2021 a 14/11/2021) a reabertura com Puerto Iguazú. Para a análise temporal, foram criadas séries temporais pelo programa *Joinpoint Regression* (v.5.0.2), utilizando o número de casos conforme a semana epidemiológica, testando se uma mudança aparente na tendência era estatisticamente significativa (NCI, 2023).

RESULTADOS:

A Figura 1A demonstra que no segmento 1 (semanas 36 a 41, em azul) houve um decréscimo de 4,08% (Intervalo de Confiança [IC]: -22,67-4,95) no número de casos de Covid-19, enquanto no segmento 2 (semanas 41 a 48, em verde), que coincide com a reabertura da fronteira Brasil Paraguai (semana 42), houve um aumento significativo de casos, com uma taxa de crescimento semanal de 11,79% ([IC]: 6,65-31,08). Estes resultados indicam uma tendência de elevação dos casos durante o P1b, sugerindo um impacto direto da reabertura da fronteira paraguaia na incidência de casos da doença em Foz do Iguazú.

Figura 1 – Tendência temporal do número de casos de Covid-19, por semana epidemiológica no período P1 (A) e P2 (B), Foz do Iguazú (PR)

* Variação percentual semanal é diferente de zero no nível de significância alfa de 0,05

Fonte: elaborado pelos autores, 2024

Nos períodos P2a e P2b (Figura 1B), segmentos 1 (em azul) e 3 (em vermelho), as variações foram negativas, -13,92% ([IC]: -19,34 a -3,80) e -9,81% ([IC]: -17,03 a -1,63), respectivamente. No segmento 2 (em verde), que coincide com a reabertura da fronteira Brasil Argentina (39ª semana), a variação foi positiva em 2,07% ([IC]: 1,01 a 8,48). No entanto, destaca-se que o cenário epidemiológico já apresentava tendência de crescimento desde a 35ª semana. A variação percentual média semanal, da 33ª a 45ª semana, foi de 2,81% ([IC]: -4,05 a -1,37), com significância estatística.

O crescimento menos exponencial dos casos de Covid-19 após a reabertura da fronteira entre Brasil e Argentina, em comparação com a fronteira entre Brasil e Paraguai, pode ser atribuído às restrições de mobilidade impostas pelo governo argentino, que incluíam limite de fluxo de pessoas e exigência de vacinação e teste negativo para Covid-19. Em contraste, a reabertura da fronteira paraguaia teve restrições apenas de horários de entrada e saída, sem controlar a mobilidade da população. O Brasil implementou barreiras sanitárias por amostragem para triagem da população. Diferenças na situação epidemiológica e na imunidade populacional entre Argentina, Brasil e Paraguai, incluindo a vacinação, influenciaram os padrões de disseminação da Covid-19 após a reabertura das fronteiras.

CONCLUSÃO

A reabertura das fronteiras Brasil-Paraguai e Brasil-Argentina influenciou a incidência de Covid-19 em Foz do Iguaçu devido às mudanças na mobilidade populacional. No entanto, medidas sanitárias rigorosas na fronteira argentina e a imunidade parcial da população devido à vacinação atenuaram esse impacto. Os dados do estudo podem guiar políticas de saúde e estratégias de mitigação para futuras emergências sanitárias, permitindo intervenções mais direcionadas com base nos padrões regionais de propagação da doença.

REFERÊNCIAS

CHUA, C. E. et al. Factors associated with high compliance behaviour against COVID-19 in the early phase of pandemic: a cross-sectional study in 12 Asian countries. **BMJ Open**, v. 11, n. 8, p. e046310, ago. 2021. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-046310. Disponível em: <https://bmjopen.bmj.com/content/11/8/e046310>. Acesso em: 31 mai. 2024.

HALE, T. *et al.* Government responses and COVID-19 deaths: Global evidence across multiple pandemic waves. **PLOS ONE**, v. 16, n. 7, p. e0253116, 9 jul. 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0253116. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253116>. Acesso em: 31 mai. 2024.

OLIVEIRA, L. K. Pandemia na fronteira: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este. **La espada**, v. 24, p. 04–05, jul. 2020. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/espiales/article/view/2793>. Acesso em: 31 mai. 2024

Relato de experiência dos sanitaristas atuando na gestão municipal: desafios e conquistas na coordenação do cnes dos profissionais da atenção básica em Foz do Iguaçu

*Felipe da Silveira Almeida*¹

*Maria de Los Angeles Cañon Machado*²

Palavras-chave: CNES; Gestão Municipal; Atenção Básica.

INTRODUÇÃO

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é uma ferramenta fundamental para o planejamento e a gestão dos serviços de saúde no Brasil. Na atenção básica, a correta gestão do CNES é essencial para garantir o alinhamento entre as necessidades locais e a alocação de recursos humanos. Este relato de experiência aborda o papel dos sanitaristas, residentes multiprofissionais em Saúde da Família, na gestão do CNES dos profissionais da atenção básica no município de Foz do Iguaçu. Destaca-se a importância de uma atuação eficaz nesse âmbito para a otimização dos serviços de saúde e o enfrentamento de desafios como a alta rotatividade de profissionais.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Durante a Residência Multiprofissional, os sanitaristas foram designados para atuar diretamente na gestão do CNES, com foco nos profissionais da atenção básica. A experiência envolveu desde a coleta de dados sobre os profissionais até a atualização do cadastro junto ao sistema federal. Um dos principais desafios enfrentados foi a alta rotatividade dos profissionais, o que dificultava a manutenção de um cadastro atualizado e eficiente. Além disso, a falta de contato direto com os profissionais e os gerentes das unidades de saúde

1 Sanitarista, pela Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA). felipe.almeida3347@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9940495389470124>

2 Sanitarista, pela Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA). maca.machado1996@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7295320158759601>

dificultava a comunicação e a execução de processos administrativos. Apesar dessas dificuldades, a equipe de residentes conseguiu implementar estratégias de organização e comunicação que resultaram em melhorias significativas na gestão do CNES.

RESULTADOS

Apesar dos desafios, especialmente relacionados à alta rotatividade de profissionais e à falta de contato direto com os gestores das unidades, os sanitaristas desempenharam um papel crucial na organização do CNES. Foram implementadas rotinas de atualização mais frequentes, além de treinamentos para os gestores das unidades. Como resultado, houve uma redução no número de inconsistências cadastrais e um aumento na agilidade dos processos relacionados à alocação de recursos humanos. O trabalho conjunto com a equipe de gestão permitiu alcançar números positivos, garantindo maior eficiência e transparência na gestão dos profissionais de saúde da atenção básica.

CONCLUSÕES

A experiência vivenciada pelos sanitaristas no âmbito da gestão do CNES em Foz do Iguaçu evidenciou a necessidade de uma revisão nos processos organizacionais. Recomenda-se que o município avalie a possibilidade de implementar novas estratégias de gestão, inspirando-se em boas práticas adotadas por cidades maiores. Além disso, seria interessante promover visitas técnicas a outros municípios que se destacam na gestão do CNES, com o intuito de adaptar métodos e tecnologias mais eficientes ao contexto local. Outras sugestões incluem o fortalecimento do vínculo entre os gestores municipais e os profissionais da atenção básica, promovendo uma comunicação mais efetiva e um acompanhamento contínuo dos processos administrativos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. F.; FAUSTO, M. C. R.; GIOVANELLA, L. A coordenação do cuidado pela Atenção Primária à Saúde e a gestão das redes de atenção: contribuições para a efetividade do Sistema Único de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 42, p. 244-260, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042018S316>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 511, de 29 de dezembro de 2000. Institui o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2000. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0511_29_12_2000.html>. Acesso em: 25 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Operação do Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <<https://cnes.datasus.gov.br>>. Acesso em: 25 ago. 2024.

CAMPOS, G. W. de S.; DOMITTI, A. C. A Estratégia Saúde da Família e a reorientação do modelo assistencial na Atenção Básica. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 3, p. 564-574, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000300003>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2017.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2024.

Comunicação, promoção e educação em saúde

Literacia para saúde em adultos usuários do sistema único de saúde em um município de tríplice fronteira ★

*Paula Rafaella Teixeira Barbosa Pinto*¹

*Milena Kawana Roza*²

*Vinícius Salimos Ferreira*³

*Monica Augusta Mombelli*⁴

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Literacia para a Saúde; Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

INTRODUÇÃO

Saboga-Nunes (2014), defende o uso da terminologia literacia para a saúde, adotada nesta pesquisa e, definida como a conscientização da pessoa aprendente e atuante no desenvolvimento das suas capacidades de compreensão, gestão e investimento, favoráveis à promoção da saúde. Esta definição surge da complementaridade entre a definição de “literacia da saúde”, como uma componente intrínseca ao indivíduo, e a definição de “literacia em saúde” que remete para uma externalidade ao sujeito da saúde.

Destarte, a literacia para a saúde também está diretamente relacionada à adesão a tratamentos e práticas de cuidados preventivos. Compreender os níveis de literacia para a saúde entre os usuários do SUS, com diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensão, é fundamental para melhorar a eficácia das intervenções e promover a adesão a protocolos de saúde, contribuindo assim para a gestão efetiva das condições crônicas.

¹Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail: paularafaella@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0562161818005535>

²Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail: milenakawana@gmial.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7864792203249445>.

³ Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail: vs.ferreira.2024@aluno.unila.edu.br

⁴Doutora em Ciências. Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail: monica.mombelli@unila.edu.br. Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0726390053135417>

Diante do exposto este estudo tem por objetivo identificar os níveis de literacia para a saúde em adultos com diagnóstico de hipertensão e/ou diabetes usuários do Sistema Único de Saúde em um município de tríplice fronteira.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Estudo transversal com usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), acompanhados em Unidades de Saúde da Família (USF) no município de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Serão convidados a participar do estudo, de modo voluntário, adultos com diagnóstico de hipertensão e/ou diabetes usuários do SUS de Foz do Iguaçu. Para coleta de dados serão utilizados um instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica. Para conhecimento de diabetes e hipertensão serão usados o Diabetes Knowledge Scale Questionnaire - DKN (Torres et al., 2005), e o HK-LS (Arthur et al., 2018) respectivamente e, por fim, a literacia para a saúde será avaliada pelo HLAT-8 (Quemelo et al., 2017). Após a coleta de dados com os instrumentos e análise dos resultados, serão elaboradas estratégias que intervenção com a comunidade. O estudo está aprovado pelo CEP sob N. 6.838.269

RESULTADOS ESPERADOS

A execução de uma atividade extensionista contribui a formação discente de modo que oportuniza a interface teórico-prática. A comunidade, especialmente com a referida temática, almeja-se o empoderamento comunitário, uma vez que, capacita as pessoas a resolverem seus próprios problemas e se tornam agentes de mudanças locais, uma vez tornam-se inclusive multiplicadores de conhecimentos.

REFERÊNCIAS

- ARTHUR, J. P. et al. Translation and cross-cultural adaptation of the Hypertension Knowledge Level Scale for use in Brazil. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 26, n. 0, 14 nov. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2832.3073>
- QUEMELO, P. R. V. et al. Literacia em saúde: tradução e validação de instrumento para pesquisa em promoção da saúde no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 33, n. 2, 2017. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00179715>
- SABOGA-NUNES, L. Literacia para a saúde e a conscientização da cidadania positiva.

Revista Referência, Coimbra, v. 11, Série 3, p. 94-99, feb. 2014. Suplemento.
[https://novaresearch.unl.pt/en/publications/literacia-para-a-sa%C3%BAde-e-a conscientiza
%C3%A7%C3%A3o-da-cidadania-positiva](https://novaresearch.unl.pt/en/publications/literacia-para-a-sa%C3%BAde-e-a-conscientiza%C3%A7%C3%A3o-da-cidadania-positiva)

TORRES, H. C.; HORTALE, V. A.; SCHALL, V. Validação dos questionários de conhecimento (DKN-A) e atitude (ATT-19) de Diabetes mellitus. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 39, n. 6, p. 906-911, 2005. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102005000600006>

Intervenção de saúde multidisciplinar em grupo de acompanhamento fisioterápico “o uso do chá e integração do conhecimento utilizado pelo sistema de saúde oficial ao popular”

*Maria Isabela Barros Ferreira*¹

*Aline Luiza Fuhr*²

*Ana Claudia Corobinski Carmona*³

*Johana Maria Bernini*⁴

*Katiuscia Dier Francisco*⁵

*Pietra Vettorello Guareschi*⁶

Palavras-chave: chás; diabetes; grupo de atendimento;

INTRODUÇÃO

As Turmas da coluna tem por objeto a prevenção e tratamento de diversas patologias de coluna entre outros distúrbios músculo-esqueléticos, além de fomentar a prática do exercício terapêutico promovendo uma melhora física e emocional, sendo este um lugar de acolhimento e acompanhamento.

Os grupos têm uma média de funcionamento de duas vezes por semana, sendo uma vez por semana o dia de aferição de pressão arterial, realizado por meio de um registro

¹Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: nutrimarisabela@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2364887869108936>.

²Tutora e coordenadora de nutrição, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. E-mail: alineluizafuhr@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3202311727394844>.

³ Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: anacorobinski@hotmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2658688617559989>.

⁴Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: johannabernini8@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4395863388696479>

⁵Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: katiusciafrancisco@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5541215301341197>

⁶Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: pietravettorello4@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4022398036195129>.

semanal de todos os participantes, a fim de identificar e manejar casos de hipertensão arterial.

A interdisciplinaridade da equipe permite um olhar holístico e mais amplo sobre o conceito de saúde, desta forma ações de educação em saúde sejam realizadas de forma mais assertiva. No Brasil, o uso de plantas medicinais é influenciado por fatores sociais, econômicos e culturais. É vital adotar medidas para garantir seu uso seguro e divulgar informações sobre sua toxicidade, já que muitas pessoas ainda desconhecem esses riscos. Há uma crença equivocada de que plantas naturais são isentas de toxicidade, especialmente quando os efeitos adversos não aparecem imediatamente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população mundial recorre às plantas medicinais para atender às suas necessidades de cuidados médicos na atenção primária.

Esta intervenção foi desenvolvida em três grupo de práticas corporais do município de Foz do Iguaçu denominados “Turma da Coluna” onde usuários pertencentes ao território do distrito leste e vinculados às unidades de saúdes de deste território recebem acompanhamento contínuo da E-multi, composta por profissionais de diferentes áreas a fim de ampliar as ações de atenção básica e fortalecimento do vínculo entre os usuários e as equipe de saúde, sendo as categorias que compõem a equipe Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, e Fonoaudiologia.

Portanto, este relato de experiência tem como objetivo demonstrar a forte presença dos chás em nossa cultura e evidenciar a importância da disseminação de informações corretas sobre este tema.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Após ser identificado o interesse e uso indiscriminado de chás por participantes da Turma da Coluna, foi aplicado um questionário com o intuito de relacionar possíveis usos indevidos, interações medicamentosas e agravos em condições de saúde pré-existentes, no período entre a segunda quinzena de junho de 2024 e a primeira quinzena de julho. Além de construir um perfil de saúde dos participantes. Este questionário foi aplicado em três turmas do mesmo grupo, abordou questões relacionadas a doenças preexistentes, consumo de chás e uso de medicamentos. Após traçar o perfil dos pacientes, ações de promoção de saúde com a temática do uso de chás aconteceram em todas as turmas.

RESULTADOS

Assim, foram construídos três diferentes perfis de pacientes, na turma 1, os problemas de saúde mais prevalentes foram, hipertensão, dores articulares e insônia, o padrão de hipertensão e dores articulares persistiu nos outros 2 grupos, porém, a insônia foi menos relevante, dando lugar a ansiedade/depressão, houve também um grande destaque para diabetes nas 3 turmas. Grande parte dos paciente faz uso diário de chás variados, tanto de modo cultural como terapêutico, na pesquisa posterior, houve preocupação principalmente no consumo de chás interação com medicamentos anti-hipertensivos, os quais são amplamente utilizados pelos participantes, ou que alteram diretamente a pressão, tanto na redução quanto no aumento. Após identificadas estas demandas, houveram rodas de conversa em todas as todas as turmas, com orientações voltadas à demanda de cada turma.

CONCLUSÕES

Os participantes foram esclarecidos de forma direcionada sobre os hábitos de consumo de chás, sem invalidar sua vivência e cultura, mantendo este costume vivo mas de forma segura, além de potencializar o uso terapêutico de chás reduzindo o uso de medicamentos de forma excessiva.

REFERÊNCIAS

DE FRANCA, M. A. et al. O uso da Fitoterapia e suas implicações / The use of herbal medicine and its implications. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 5, p. 19626–19646, 21 set. 2021.

NACIONAL, A.; SANITÁRIA -ANVISA, V. ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/publicacoes-sobre-medicamentos/orientacoes-sobre-o-uso-de-fitoterapicos-e-plantas-medicinais.pdf>>.

Percepção de saúde na sociedade: o papel da educação popular em saúde ★

*Fernanda Izabele Oliveira de Oliveira*¹

*Luana Ramm Sachet*²

*Matheus Henrique de Souza Machado*³

*Jeane Franco Pires Medeiros*⁴

INTRODUÇÃO

O entendimento de saúde e dos seus determinantes pode variar significativamente entre indivíduos, influenciada por fatores culturais, sociais e pessoais. No contexto da educação em saúde, compreender como as pessoas definem e entendem a saúde é fundamental para promover intervenções eficazes e relevantes. Este trabalho descreve a metodologia utilizada, analisa os resultados obtidos e discute as implicações dessas percepções no contexto da saúde pública.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

A turma do primeiro semestre do curso de Saúde Coletiva da Unila, na disciplina de Saúde e Sociedade, fez um levantamento, a partir de questionários aplicados pelos alunos, em

¹ Graduanda de Saúde Coletiva, primeiro semestre, Unila. Email: fernandaizabele57@gmail.com. Currículo Lattes: https://www.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8B16FAEF729257788B9924CC42B4E43F#

² Graduanda de Saúde Coletiva, primeiro semestre, Unila. Email: lsachet841@gmail.com

³ Graduando de Saúde Coletiva, primeiro semestre, Unila. Email: matheushenriquesouzamachado35@gmail.com. Currículo Lattes: https://www.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8941E4AA45E56A1B4132C34AA347E211#

⁴ Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil (2020), professora substituta da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil. Email: jeanefpires@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6188695140509637>

pessoas amigas ou familiares, no ano de 2024, a fim de discutir a visão dessas pessoas sobre a percepção de saúde e de seus determinantes.

O questionário continha as seguintes perguntas: O que significa ter saúde?; O que contribui para que as pessoas tenham saúde?; O que significa estar doente?; O que você faz, atualmente, para ter saúde?; Cite pelo menos 2 fatores que possam estar contribuindo para o seu adoecimento? Este trabalho abordou a última pergunta.

RESULTADOS

Foram aplicados 18 questionários, nestes, o fator Saúde Mental foi o segundo mais citado, perdendo apenas para os aspectos da saúde física (que aparece 12 vezes), demonstrando a importância da saúde mental e o manejo das emoções.

A percepção de saúde refere-se à maneira como um indivíduo entende e avalia seu próprio estado de saúde. Inclui a avaliação pessoal de aspectos físicos, emocionais e mentais de bem-estar, podendo ser influenciada por vários fatores, como experiências pessoais, conhecimentos sobre saúde, cultura, ambiente social, expectativas e o acesso a cuidados de saúde.

Com base nas respostas da pesquisa científica, os aspectos culturais e sociais comuns no país podem influenciar a forma como o indivíduo percebe sua saúde. Aspectos como: “comunidade, religião e desigualdade econômica”. De forma geral, modificam a forma como os entrevistados buscam apoio, cuidados e atenção, sobre esses aspectos.

CONCLUSÕES

A percepção da saúde está profundamente ligada às condições em que as pessoas vivem, refletindo a necessidade de abordagens mais integradas e igualitárias para promover o bem-estar geral. Dessa forma, a Educação Popular em Saúde encontra sua importância para uma maior compreensão e dos fatores que influenciam na saúde pela população, melhorando a qualidade de vida e promovendo práticas de autocuidado, a fim de manter a população saudável fisicamente e psicologicamente. A educação cria uma compreensão mais ampla e informada sobre o que é ter saúde e como mantê-la, impactando na ideia de que ter saúde vai além da ausência de dor e de doenças.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L. O. M., Social Determinants of Health, Universal Health Coverage, and Sustainable Development: **Case Studies from Latin American Countries**. 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25458716/> . Acesso em: 19/08/2024.

BIS - Boletim do Instituto de saúde educação em saúde n° 34 - dezembro de 2004. ISSN 1809-7529, São Paulo - SP. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/bis/pdfs/bis_n34.pdf . Acesso em: 19/08/2024.

OMS - Social determinants of health 18 jan. 2024. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1 . Acesso em: 19/08/2024.

Determinantes sociais de saúde na sociedade: Atuação do sanitарista em mudanças efetivas. O olhar do estudante de saúde coletiva

Gustavo Ruben Tomadon Vega¹

Luiza Pontes de Rezende²

Vanessa Beatriz de Lima³

Jeane Franco Pires Medeiros⁴

Palavras- chave: sociedade; Determinantes de Saúde; doença

INTRODUÇÃO

No contexto saúde-doença da sociedade, a análise dos Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são fundamentais, para que haja compreensão do paradigma de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define os DSS como um conjunto de fatores econômicos, sociais, ambientais, políticos, governamentais, culturais e laborais que interferem na qualidade de vida e na saúde, não só de um indivíduo, mas no conjunto populacional no qual ele está inserido.

A análise desses aspectos é contemplada pelo escopo de atuação do sanitарista, por meio do planejamento, elaboração, implementação, coordenação, monitoramento e avaliação de políticas, programas e ações de saúde, atrelado direta ou indiretamente, aos DSS.

DESENVOLVIMENTO

¹Gustavo Ruben Tomadon Vega, discente de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Integração Latino americana. Email: vegagustavo018@gmail.com

²Luiza Pontes de Rezende, discente de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Integração Latino americana. Email: luizaprezende@gmail.com.

³Vanessa Beatriz de Lima, discente de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Integração Latino americana. Email: beatrizunila@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3643248333729759>

⁴Jeane Franco Pires Medeiros, doutora em Ciências da Saúde. Email: jeanefpires@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6188695140509637>

A metodologia usada neste trabalho foi a aplicação de questionário, com público inespecífico, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com o propósito de trazer informações a serem discutidas na disciplina Saúde e Sociedade, do curso de Saúde Coletiva - UNILA. A entrevista abrangeu diversas idades de pessoas adultas, sexos, escolaridades, localidades e condições de vida. Onde cada aluno aplicou um questionário com alguém conhecido, com um total de dezenove respostas. As perguntas abordaram: o que é doença, o que é saúde e o que os impedia de tê-la plenamente.

Figura 1 - Respostas ao questionamento "O que é saúde?"

Fonte: Elaboração própria

Quando perguntados sobre o que os afastava da plenitude da saúde, os correspondentes da pesquisa responderam, principalmente: um ambiente estressante e condições de trabalho inadequadas, como principal causa de adoecimento, em seguida, a falta de práticas saudáveis e de cuidados com a integridade física, além de outras questões psicológicas, como ansiedade e depressão.

Figura 2 - Percepção de usuários do SUS acerca dos principais Determinantes Sociais de Saúde que afetam no processo saúde-doença.

■ Ambiental, sobretudo relacionada ao trabalho ■ Social (interação social, prática de atividades)
■ Econômico ■ Psicológico

Fonte:Elaboração própria

Evidencia-se, portanto, que cada vez mais a população compreende que a saúde não se restringe à ausência de um diagnóstico médico, mas a um conjunto de aspectos que devem ser analisados dentro da conjuntura social, político e econômica. É possível, que isto seja fruto, também, da Educação Popular em Saúde, que vêm ganhando espaço e destaque na saúde pública.

Conclusão:

Assim destaca-se o trabalho do profissional sanitarista, uma vez que ele deve atuar buscando meios para promover melhorias nas condições de vida da sociedade, contribuindo, não somente para o conhecimento dos DSS, por parte da população, mas ajudando-os a analisar criticamente tais fatores, para mudanças concretas em suas escolhas de vida e conseqüentemente, acréscimos de conforto na conjuntura de vida dos indivíduos.

Em suma, o curso de saúde coletiva, formador de novos profissionais sanitaristas têm um papel fundamental de fomentar o olhar mais humano do estudante para a população, a fim de, quando formado, sua atuação seja inserida dentro da realidade, não limitado apenas aos índices. Mostrando como a população vive e o que pode ser feito para que haja uma mudança efetiva no estilo e qualidade de vida.

A inclusão de alunos, estudantes da área de saúde, por meio da integração ensino-serviço comunidade, processo que prepara profissionais para atuação na atenção básica, promovendo melhor compreensão da realidade e contribuindo para o fortalecimento da

cidadania, merece destaque.

Referências

D'AVILA, Cristiane. Você sabe o que um sanitarista faz e sua importância para o SUS? Observatório História e Saúde. Disponível em: https://ohs.coc.fiocruz.br/posts_ohs/voce-sabe-o-que-um-sanitarista-faz-e-sua-importancia-. Acesso em: 20 ago. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Síntese do relatório da Comissão sobre determinantes sociais da saúde. 62. Assembleia Mundial de Saúde, 2009. Disponível em: <https://dssbr.ensp.fiocruz.br/faqconc/o-que-sao-os-determinantes-sociais-da-saude/>. Acesso em: 16 ago. 2024

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE (DSS): o que é? Disponível em: <https://dssbr.ensp.fiocruz.br/dss-o-que-e/>. Acesso em: 16 ago. 2024.

DETERMINANTES SOCIAIS. Disponível em: <https://pensesus.fiocruz.br/determinantes-sociais>.> Acesso em: 16 ago. 2024.

Saúde da mulher no climatério: Percepção de enfermeiros da atenção primária

Maria Carolina Fernandes Nodari¹

Andrea Ferreira Ouchi França²

Rosane Meire Munhak da Silva³

Palavras-chave: climatério; Enfermagem; saúde da mulher.

INTRODUÇÃO

O climatério é uma parte da evolução biológica da mulher, que consiste na transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo, que ocorre entre 45 e 65 anos (BRASIL, 2008). Os principais sintomas incluem alterações menstruais e genitais, sintomas vasomotores, distúrbio do sono, alterações metabólicas, neuropsíquicas e dermatológicas (Souza et al., 2022).

O estudo de Perone (2019) apontou que as mulheres descrevem falta de clareza das informações repassadas pelos profissionais de saúde, gerando inúmeras dúvidas sobre este período. Portanto, nota-se a importância de a equipe multidisciplinar por meio da escuta ativa esclarecer os questionamentos, no intuito de promover saúde e prevenir agravos desta fase. A educação em saúde, junto aos programas de promoção e prevenção, poderá minimizar as consequências dos sintomas da menopausa. Essas ações podem ser praticadas por serviços de atenção primária, no qual o enfermeiro assumirá o papel de coordenador desse cuidado, visto que, o vínculo com a usuária é fundamental para a adesão às ações (Santos et al., 2021).

¹Enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. E-mail: carolmarianodari@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9578165224186479>.

²Doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP. E-mail: andreafranca192@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0755720214064621>.

³Pós-doutora em Enfermagem em Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP. E-mail: zanem2010@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0570877095871679>.

Esta pesquisa teve como objetivo descrever a percepção dos enfermeiros da atenção primária sobre a saúde da mulher no climatério.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Pesquisa descritiva, qualitativa, desenvolvida em Foz do Iguaçu, Paraná, em 2023. Foram realizadas entrevistas utilizando-se um roteiro de perguntas, as quais foram gravadas em áudio e transcritas para posterior análise e organização das categorias temáticas. Os resultados foram analisados pela Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), organizados a partir de três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos – a inferência e a interpretação. O projeto foi aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

Participaram 12 enfermeiras, com média de 35,7 anos de idade, em sua maioria formadas em universidades públicas, atuantes nas unidades de atenção primária.

Os resultados culminaram na percepção dos enfermeiros sobre o conceito de climatério e menopausa, abordagem do tema na graduação e educação continuada. Estas respostas foram categorizadas em três tópicos de análise: Compreendendo o significado sobre climatério e menopausa; Abordagem do climatério e menopausa na graduação de enfermagem; e Inexistência de educação permanente sobre climatério e menopausa.

CONCLUSÕES

Foi evidenciado a compreensão limitada e inconsistente sobre climatério e menopausa. Os enfermeiros apresentaram dificuldades ao abordar o tema e suas implicações, mostrando fragilidades na formação acadêmica. A educação continuada foi praticamente inexistente, identificada pela ausência de treinamentos, os quais comprometeram a qualidade da assistência prestado às mulheres que frequentam os serviços de atenção primária.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de Conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. 192 p.

PERONE, Giulia Aneas et al. Percepção das Mulheres no Climatério em Relação à Sexualidade, à Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e à Qualidade da Assistência pelos Profissionais da Saúde. **Revista Da Faculdade De Ciências Médicas De Sorocaba**, 2019, 21(2), 77–82. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/1984-4840.2019v21i2a7>. Acesso em 16 Ago. 2024.

SANTOS, Mariana Alvina dos et al. Sleep Quality and its Association with Menopausal and Climacteric Symptoms. **Revista Brasileira de Enfermagem**. 2021, v. 74, n. Suppl 2, e20201150. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1150>. Acesso em 16 Ago. 2024.

SOUZA, Juliana Pereira de et al. A Percepção da Mulher sobre o Período do Climatério e Menopausa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 17, p. e222111739225, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i17.39225>. Acesso em 16 Ago. 2024.

Grupo de acompanhamento de Egressos de saúde coletiva UNILA - GAESC-

*Sandra Soledad Amarilla Maidana*¹

*Fernando Kenji Nampo*²

Palavras-chave: Acompanhamento de Egressos; Saúde Coletiva; Plataforma Online; Integração Acadêmica

INTRODUÇÃO

Usualmente, os cursos de graduação não mantêm o acompanhamento de egressos. O acompanhamento dos egressos do curso pode contribuir com a permanente avaliação do Projeto Pedagógico, apontando oportunidades de ajustes curriculares que visem a melhoria da formação.

O grupo de Acompanhamento de Egressos de Saúde Coletiva (GAESC) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) é uma iniciativa que objetiva aprimorar o acompanhamento dos egressos do curso de Saúde coletiva da UNILA através da criação de um site. Esta plataforma visa manter os egressos integrados à instituição, permitindo um constante intercâmbio de conhecimento e experiência entre egressos, estudantes e professores.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

A metodologia do projeto foi a criação de um site registrado com o domínio www.gaesc.com.br. O site contém várias páginas, incluindo: Apresentação do site e convite aos egressos para cadastrarem, informações sobre eventos, cursos e concursos relacionados à saúde coletiva, página de acesso exclusivo para cadastro dos egressos, localização dos egressos, material de acesso livre, como ebooks e artigos científicos, contato para dúvida

¹ Acadêmica de Saúde Coletiva da UNILA ssa.maidana.2023@aluno.unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7973311493870190>

² Professor da área de Saúde Coletiva (UNILA). Email: fernando.nampo@unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7322558038493106>.

sugestão e comunicação com novos usuários.

RESULTADOS

O site facilitou a comunicação entre os egressos e a instituição, promove eventos e oferece recursos educacionais. A biblioteca virtual, abastecida mensalmente, se tornou uma importante fonte de informação para estudantes.

CONCLUSÕES

O GAESC demonstrou ser uma ferramenta eficaz para fortalecer os laços entre os egressos e a UNILA, o projeto não apenas facilita a integração e a comunicação entre a comunidade acadêmica, mas também contribui para a melhoria contínua do curso de Saúde coletiva

Mapas de conversação: educação em saúde no diabetes *mellitus* ★

*Daniely Xavier dos Santos*¹

*Maria Fernanda Legal*²

*Etielle Talita Ribeiro Aguiar*³

*Leda Jaqueline Cardoso Garcia*⁴

*Cláudio Marlon da Silva*⁵

*Mustafa Hassan Issa*⁶

Palavras-chave: doença crônica; qualidade de vida; hiperglicemia.

INTRODUÇÃO

O diabetes *mellitus* (DM) é uma enfermidade de caráter crônico, caracterizada pela hiperglicemia persistente. O tratamento não propicia cura, mas permite melhor qualidade de vida com base em três pilares: 1) Terapia farmacológica; 2) Modificações de estilo de vida na alimentação e atividade física; 3) Educação continuada em saúde (ECS) (SBD, 2023).

Nesse último pilar se baseia este projeto de extensão que utiliza os Mapas de Conversação (MC) como ferramenta lúdica e didática para ECS. O objetivo deste resumo é

¹Acadêmica, Curso de Enfermagem, CELS, Unioeste/Campus Foz do Iguaçu. E-mail: danielyxavier2@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8375364070043648>.

²Enfermeira, bolsista de extensão egressa do Curso de Enfermagem, CELS, Unioeste/Campus Foz do Iguaçu. E-mail: mariferlegal@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5014795417644555>.

³Nutricionista, Instituto ADIFI/Foz do Iguaçu. E-mail: adifi2007@yahoo.com.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8090613621403854>.

⁴Enfermeira, Instituto ADIFI/Foz do Iguaçu. E-mail: adifi2007@yahoo.com.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8536755003707147>.

⁵Psicólogo, Instituto ADIFI/Foz do Iguaçu. E-mail: adifi2007@yahoo.com.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8517113536468068>.

⁶Psicólogo, Instituto ADIFI/Foz do Iguaçu. E-mail: adifi2007@yahoo.com.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8517113536468068>.

um relato de experiência, bem como, os dados principais deste projeto de extensão que está em andamento desde o ano de 2010, numa parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e o Instituto dos Diabéticos de Foz do Iguaçu (Instituto ADIFI).

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

É desenvolvido o projeto de extensão intitulado “Mapas de Conversação: Educação em saúde no diabetes *mellitus*”, nele é realizada ECS na forma de conversa interativa entre a equipe extensionista e os participantes, orientada pelo uso da ferramenta MC. O objetivo da conversa é discutir informações sobre o DM e o tratamento de uma forma lúdica e simples, a fim de contribuir para melhorar a qualidade de vida, e evitar suas complicações crônicas.

O público da atividade são diabéticos com o DM Tipo 1, DM Tipo 2, bem como, sua rede de apoio, sendo todos associados ao Instituto ADIFI e atendidos semanalmente. Os MC sobre o DM são denominados “*Diabetes Conversation - Versão 2008*”, criados pela Healthy Interactions Inc. em colaboração com a International Diabetes Federation (IDF) (Diabetes Conversation, 2008), sob patrocínio do Laboratório Farmacêutico Eli Lilly. Os MC utilizados são de três tipos: 1) MC sobre o DM Tipo 1; 2) MC sobre o DM Tipo 2; 3) MC sobre alimentação e atividade física (para as pessoas com DM Tipo 1 e DM Tipo 2). Cada MC faz parte de um Kit contendo: Guia do Facilitador (roteiro) + Acessório “Cartões de Leitura” e “Cartões de Atividades”. Os dados dos atendimentos são registrados numa “Ficha de Coleta de Dados do Projeto”.

RESULTADOS

Na Tabela 1 são apresentados os dados relativos aos atendimentos realizados no período compreendido entre 03/08/2023 a 01/08/2024, totalizando 249 diabéticos atendidos.

CONCLUSÕES

Considerando que a maioria dos participantes do projeto eram recém associados ao Instituto ADIFI, e com baixa escolaridade, espera-se que as atividades do projeto tenham cumprido o papel educador sobre o DM utilizando os MC. Estas ações podem contribuir para a melhor qualidade de vida e controle do DM, conseqüentemente, evitar suas complicações crônicas no

público atendido.

Tabela 1 – Dados dos participantes das atividades de ECS com os MC (n=249).

Variável	Categoria	DM Tipo 1	DM Tipo 2	Total
Sexo	Masculino	13	80	93
	Feminino	39	117	156
	Total	52	197	249
Idade (anos)	Média ± DP	22,15±16,11	60,62±10,94	52,59±19,84
	0-10	7	0	7
	11-20	25	0	25
	21-30	9	0	9
	31-40	2	7	9
	41-50	4	34	38
	51-60	3	42	45
	61 ou +	2	114	116
Total	52	197	249	
Frequência no Instituto ADIFI (anos)	0-1	45	186	231
	2-4	5	2	7
	4-6	1	0	1
	6-8	0	1	1
	8-10	0	2	2
	10 ou +	1	6	7
Total	52	197	249	
Tempo de diagnóstico (anos)	0-1	14	48	62
	2-5	17	39	56
	5-10	7	36	43
	10-20	7	48	55
	20-30	6	19	25
	30 ou +	1	7	8
	Total	52	197	249
Escolaridade	Analfabeto	4	1	5
	Pré-escolar	0	0	0
	Ensino fundamental incompleto	21	71	92
	Ensino fundamental completo	9	36	45
	Ensino médio incompleto	8	7	15
	Ensino médio completo	1	43	44
	Ensino superior incompleto	4	11	15
	Ensino superior completo	5	28	33
Total	52	197	249	
Mapa de Conversação	MC DM Tipo 1	22	0	22
	MC DM Tipo 2	1	77	78
	MC Alimentação e Atividade Física	29	120	149
	Total	52	197	249

ECS: Educação continuada à saúde; DM: diabetes mellitus; MC: Mapa de Conversação.

REFERÊNCIAS

DIABETES CONVERSATIONS. **Guia do Facilitador – v1.0 100808**. Healthy Interactions Inc., 2008.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/>. Acesso em: 21 Ago. 2024.

Necessidades dos estudantes universitários em relação ao sistema único de saúde: um relato de experiência em Foz do Iguaçu

Margine Ileana Toledo Pérez¹

Vitória Barbosa de Souza Nímia²

Isaac De Araujo Castro Vasconcelos³

Ivonne Katherine Casasbuenas Nonato⁴

Gladys Amelia Velez Benito⁵

Palavras-chave: estudantes universitários; atenção primária; acesso à saúde.

INTRODUÇÃO

A compreensão da complexidade da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) exige um processo contínuo de aprendizado e adaptação, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto da população em geral. O esforço é essencial para garantir o acesso universal e a utilização eficaz dos serviços oferecidos pelo SUS, que visa atender às diversas necessidades de saúde da população. Diante disso, foi elaborado um diagnóstico situacional focado nos estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), localizada em Foz do Iguaçu, Paraná, visando identificar e compreender as necessidades desses estudantes em relação aos serviços de saúde disponíveis no município, para subsidiar a implementação de estratégias pedagógicas e comunicativas que promovam um melhor entendimento e utilização do SUS entre esse público.

1Estudante do Curso de Saúde Coletiva, ILACVN - UNILA. E-mail: mit.perez.2019@aluno.unila.edu.br
Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1243051021066360>

2Estudante do Curso de Saúde Coletiva, ILACVN - UNILA. E-mail: vbs.nimia.2021@aluno.unila.edu.br
Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2530766600983517>

3Estudante do Curso de Saúde Coletiva, ILACVN - UNILA. E-mail: ia.vasconcelos.2017@aluno.unila.edu.br
Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7150050923175838>

4Estudante do Curso de Saúde Coletiva, ILACVN - UNILA. E-mail: ikc.nonato.2020@aluno.unila.edu.br
Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9727234239743244>

5Docente do Curso de Saúde Coletiva, ILACVN - UNILA. E-mail: gladys.benito@unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0627575711367816>

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

A iniciativa faz parte do projeto de extensão “Organização do Sistema de Saúde Público: oficinas de orientação em dispositivos sociais no Município de Foz do Iguaçu” com a participação de alunos e professores do curso de Saúde Coletiva. Para conhecer as demandas específicas dos estudantes da UNILA, em relação aos serviços de saúde, foi elaborado um questionário em espanhol e português, utilizando a ferramenta Google Forms. O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido para incluir perguntas abertas e fechadas, visando captar de forma mais abrangente as necessidades dos estudantes universitários com relação ao SUS.

RESULTADOS PARCIAIS

A análise dos resultados do questionário, revelou que existe uma lacuna significativa na compreensão dos três níveis de complexidade de atenção à saúde no SUS. Entre os participantes, constatou-se que 46,2% afirmaram não possuir conhecimento sobre a estrutura organizacional do SUS. O dado é ilustrado no gráfico a seguir.

Gráfico 01: conhecimento sobre os três níveis de complexidade de atenção à saúde no SUS

Fonte: Elaboração própria

Outra questão abordada no questionário referia-se às temáticas de maior interesse para os estudantes, a serem discutidas em rodas de conversa. Os resultados indicaram que a

maioria dos participantes manifestou interesse em conhecer melhor os Serviços e Programas oferecidos pela Secretaria de Saúde. Com base nessa demanda identificada, decidiu-se planejar e implementar rodas de conversa abertas aos estudantes universitários, focadas na apresentação e discussão dos Serviços de Saúde da Atenção Primária em Foz do Iguaçu.

Gráfico 02: temas que poderiam ser abordados em rodas de conversa

Fonte: Elaboração própria

CONCLUSÕES

Os resultados parciais revelam a necessidade de implementar ações educativas para aprimorar conhecimentos sobre o SUS. Diante disso, a decisão de planejar rodas de conversa focadas na Atenção Primária em Saúde em Foz do Iguaçu é uma resposta à demanda dos estudantes, buscando não apenas informar, mas também engajar os estudantes em um diálogo que promova a apropriação do SUS como um recurso acessível e eficaz para as necessidades de saúde, levando em conta a diversidade linguística e cultural presentes em uma instituição como a UNILA.

**Atividades educativas realizadas nos CMEIs Rosa Cirilo de Castro e Ariano Vilar
Suassuna: relato de experiência**

Laura de Araújo Rafagnin¹

Diego Fellini²

Júlia Gonçalves Peliser³

Vinicius Garcia Varnier⁴

Adrian Inácio Vieira Franco⁵

Ana Julia Segatto Fellini Marafon⁶

INTRODUÇÃO

A infância é uma fase crucial para o desenvolvimento da saúde bucal futura. É nesse momento que as noções e hábitos de cuidado com a saúde devem começar a ser construídos e fortalecidos, permitindo que as ações educativas posteriores se concentrem no reforço de rotinas já estabelecidas (VALARELLI, *et al*, 2011). Além disso, cabe destacar que a saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral (BRASIL, 1986).

Nesse contexto, o presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades educativas realizadas durante o Estágio de Educação em Saúde Bucal no ano de 2023, pelos estudantes de Odontologia do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC), nos CMEIS Rosa Cirilo de Castro e Ariano Vilar Suassuna, localizados em Foz do Iguaçu.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

¹Discente de Odontologia (UDC). E-mail: laurarafagninn03@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8346668386089030>

²Discente de Odontologia (UDC). E-mail: diegofellini@hotmail.com.

³ Discente de Odontologia (UDC). E-mail: juliagpeliser@gmail.com.

⁴Discente de Odontologia (UDC). E-mail: viniciusvarnier7@gmail.com.

⁵ Discente de Odontologia (UDC). E-mail: inaciovieira97@gmail.com.

⁶ Discente de Odontologia (UDC). E-mail: anajsegattoo@gmail.com.

Com o intuito de conscientizar as crianças sobre a importância da higiene e saúde bucal, além de contribuir de forma lúdica para o aprendizado, foram ministradas palestras sobre higiene bucal adaptadas ao nível de compreensão das crianças, utilizando recursos visuais atrativos, como dentes de pelúcia, macromodelos odontológicos e escovas de dente. Após a palestra, cada aluno passou por uma avaliação, supervisionada por um cirurgião dentista, a fim de identificar a presença de doença cárie ou outras alterações bucais. Nos casos em que alguma alteração foi detectada, as informações foram repassadas aos responsáveis.

RESULTADOS

A ação foi desenvolvida em 8 salas de educação infantil com crianças de 4 a 5 anos de idade, totalizando 128 alunos. Na avaliação desses alunos, através das avaliações minuciosas foi possível constatar que 33 crianças apresentaram algum tipo de alteração bucal. Nesses casos, os responsáveis foram instruídos a buscar tratamento odontológico adequado para seus filhos.

CONCLUSÃO

A ação de educação em saúde bucal realizada nos CMEIS Rosa Cirilo de Castro e Ariano Vilar Suassuna foi uma experiência enriquecedora e gratificante. A interação direta com os alunos permitiu a conscientização efetiva sobre a relevância dos cuidados bucais. O desenvolvimento de programas educativos e a promoção da motivação para a saúde bucal nas escolas são fundamentais para alcançar uma saúde bucal plena (VALARELLI, *et al*, 2011).

Agradecemos aos profissionais que tornaram possível a realização desta ação, em especial à Profa. Me. Soraia Mayane Souza Mota e à supervisora de estágio Ana Carolina Maccarine.

REFERÊNCIAS

VALARELLI, Fabrício Pinelli et al. Importância dos programas de educação e motivação para saúde bucal em escolas: relato de experiência. *Odontologia Clínico-Científica (Online)*, v. 10, n. 2, p. 173-176, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Saúde Bucal. 8ª Conferência Nacional de Saúde. I Conferência Nacional de Saúde Bucal: relatório final. Brasília: Ministério da Saúde, 1986.

Roda do chimarrão: como instrumento promotor de saúde na realização da atenção básica

Ellen Christin Rodrigues¹

Thauany Franzen²

Ibrahim Ghazzaoui³

Lara Ayumi⁴

Sophia Rigotti⁵

Giovanna Caneppele⁶

Palavras-chave: Odontologia; Saúde Bucal; Abordagem Interdisciplinar.

INTRODUÇÃO

O aumento da expectativa de vida no mundo inteiro tem sido um aspecto positivo advindo das novas políticas de saúde no mundo inteiro e das tecnologias que auxiliam na prevenção de doenças (Almeida e Ferreira, 2008). No entanto, o envelhecimento da população traz consigo muitos desafios quando se trata de qualidade de vida, pois os cuidados devem ser interdisciplinares e abrangendo todos os profissionais de saúde (Almeida e Ferreira, 2008).

Portanto o cirurgião-dentista cada vez mais deve ter conhecimento e aplicá-lo nas atividades dentro do consultório e fora promovendo de forma ativa e eficiente promoção e

1 Discente do Curso de Odontologia –UDC. E-mail: drellencrodrigues@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6903233200730303>

2Discente do Curso de Odontologia - UDC. E-mail: Thauany_thau@hotmail.com

3Discente do Curso de Odontologia –UDC. E-mail: ibrahimghazzawi@hotmail.com

4 Discente do Curso de Odontologia –UDC. E-mail: laraayumiyoshimoto@gmail.com

5Discente do Curso de Odontologia –UDC. E-mail: sophia.rigotti@hotmail.com

6Discente do Curso de Odontologia – UDC. E-mail: giovanna.caneppele@hotmail.com

prevenção na saúde bucal (Barbosa, 2011).

DESENVOLVIMENTO

Com o propósito de conscientizar uma parcela da população acima de 60 anos que reside na região da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila C Velha na cidade de Foz do Iguaçu, foi desenvolvido pelos estudantes de Odontologia do Centro Universitário UDC um bate-papo em uma roda de chimarrão, por meio de um convite das ACS's (Agente comunitária de saúde) da UBS da Vila C velha.

A Roda do chimarrão acontece todos os meses há aproximadamente 10 anos e é composta por um grupo de mulheres com mais de 60 anos que moram na região da vila C velha e que se reúnem para conversar e tomar chimarrão.

Por meio da ideia de transformar essa roda do chimarrão em uma roda de conversa, construímos a ação de promoção em saúde, com a supervisão da Dra. Julia Francisco, com o objetivo principal de informar para essa população em específico, os malefícios para a saúde bucal que podem ser causados pelo consumo excessivo de chimarrão com água fervente e planejamos abordar de forma simples sobre as doenças que mais afetam essa população.

RESULTADOS

A roda do chimarrão aconteceu no dia 09 de maio de 2023, no horário da 13 hora da tarde até as 17 horas, na casa de uma das moradoras e durante a roda de conversa foi possível desmistificar muitos temas da saúde bucal e explicar sobre o quanto os hábitos deletérios podem ser maléficos para saúde, como tabagismo, alcoolismo e no caso da roda do chimarrão, o chimarrão e a água fervente, além de todas as ervas que são consumidas, como a de chimarrão, tereré e chás em geral. No final fizemos a aferição de pressão arterial e aferição de glicose para despertar nessas mulheres o interesse em procurar atendimento na atenção primária da Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

CONCLUSÕES

Assim, através dessa ação foi possível alcançar uma parcela da população e demonstrar como a saúde geral do corpo tem íntima relação com a saúde bucal e como

culturas e hábitos são essenciais para a saúde corporal, como as atividades físicas e para a saúde psicológica, como as rodas de chimarrão e de conversa, além de explicar como os hábitos deletérios podem afetar negativamente a vida das pessoas.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Kevan Guilherme Nóbrega. Condições de saúde bucal em idosos: uma revisão da realidade brasileira. **Odontologia Clínico-Científica** (Online), v. 10, n. 3, p. 221-225, 2011. Acesso em: 03/05/2023, Disponível em:

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882011000300007.

ALMEIDA, Gilmara Celli Maia de; FERREIRA, Maria Ângela Fernandes. Saúde bucal no contexto do Programa Saúde da Família: práticas de prevenção orientadas ao indivíduo e ao coletivo. **Cadernos de Saúde pública**, v. 24, p. 2131-2140, 2008. Acesso em: 03/05/2023 disponível em: [https://www.scielo.br/j/csp/a/SRK44WWn89nc8pxMjyMVY8m/abstract/?](https://www.scielo.br/j/csp/a/SRK44WWn89nc8pxMjyMVY8m/abstract/?lang=pt)

[lang=pt](https://www.scielo.br/j/csp/a/SRK44WWn89nc8pxMjyMVY8m/abstract/?lang=pt)

Combate à dengue no Brasil nos últimos 10 anos: uma revisão da literatura acerca das intervenções preventivas.

*Ana Julia Severo de Araujo*¹

*Fernando Kenji Nampo*²

Palavras-chave: dengue; estratégias de prevenção; controle; efetividade.

INTRODUÇÃO

Apesar dos esforços regionais para o controle da dengue, o *Aedes aegypti* está presente em todas as Unidades da Federação, bem como tem sido causa de grande preocupação entre as autoridades de saúde. Os arbovírus, como o *Aedes aegypti*, representam uma grande ameaça à saúde pública, especialmente em regiões tropicais como o Brasil. O objetivo da revisão de literatura descrita neste projeto foi elencar quais estratégias de prevenção da dengue no Brasil foram investigadas na última década.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Foi realizada revisão da literatura na base eletrônica Medline via Pubmed. Após pesquisa, leitura e análise ocorreu a seleção dos artigos relevantes publicados nos últimos dez anos. Foram encontrados 40 artigos e destes foram selecionados 8 estudos por conta da sua relevância para a elaboração deste estudo, pois tais estudos apresentam estratégias para o controle da dengue, os quais obtiveram resultados promissores na sua execução.

¹Graduanda de saúde coletiva na UNILA. Email: anajusevero@gmail.com Currículo Lattes:<http://lattes.cnpq.br/5734267515161809>

²Professor da área de Saúde Coletiva (UNILA). Email: fernando.nampo@unila.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7322558038493106>.

RESULTADOS

Nos últimos 10 anos, diversas intervenções contra a dengue foram testadas no Brasil, abrangendo tanto abordagens tradicionais quanto inovações científicas, sendo que todas as publicações apontaram a efetividade das mesmas. Entre as ações, destacam-se as iniciativas de educação pública e mobilização comunitária, como workshops e campanhas de limpeza, com a participação de crianças em idade escolar e idosos. Além disso, houve a aplicação direcionada de inseticidas e a promoção do descarte adequado de lixo e cobertura de recipientes elevados, sem uso de larvicidas. Inovações como a manipulação de simbiontes bacterianos dos mosquitos, como a *Wolbachia*, também foram exploradas, complementadas pela distribuição de materiais de informação, educação e comunicação (IEC) nas comunidades. Didaticamente, as intervenções podem ser agrupadas de acordo com a tecnologia de controle adotada: controle mecânico, como a instalação de telas em portas e janelas; biológico, a utilização de predadores como os peixes e os invertebrados aquáticos, que comem as larvas e pupas; ou químico, o uso de inseticidas para controle de populações de mosquitos adultos.

CONCLUSÃO

Embora o controle da dengue seja desafiador, existem intervenções promissoras já investigadas, sugerindo que o combate eficaz à dengue no Brasil requer uma abordagem integrada que combine várias estratégias de prevenção com a adequada implementação. A combinação de controle mecânico, biológico e químico se mostra promissora para reduzir a população de *Aedes aegypti* e, conseqüentemente, a incidência de dengue. Além do combate ao vetor é necessário manter as campanhas de prevenção para a sensibilização da população quanto à adoção de boas práticas no dia-a-dia, evitando assim criadouros e proliferação do mosquito transmissor, bem como, a disponibilização de vacinas e cuidados individuais (como uso de repelentes); portanto, recomenda-se que a adoção de abordagens que incentivem a aderência às tecnologias já estudadas.

Do ponto de vista de pesquisa, sugere-se que pesquisas futuras avaliem comparativamente a efetividade das intervenções preventivas contra a dengue, bem como revisem tecnologias adicionais, ainda que aplicadas em outros países.

REFERÊNCIAS

- CAPRARA A, Lima JW, Peixoto AC, Motta CM, Nobre JM, Sommerfeld J, Kroeger A. **Entomological impact and social participation in dengue control: a cluster randomized trial in Fortaleza, Brazil.** *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 2015 Feb;109(2):99-105. doi: 10.1093/trstmh/tru187. PMID: 25604760; PMCID: PMC4299523.
- CÔRTEZ N, Lira A, Prates-Syed W, Dinis Silva J, Vuitika L, Cabral-Miranda W, Durães-Carvalho R, Balan A, Cabral-Marques O, Cabral-Miranda G. **Integrated control strategies for dengue, Zika, and Chikungunya virus infections.** *Front Immunol.* 2023 Dec 18;14:1281667. doi: 10.3389/fimmu.2023.1281667. PMID: 38196945; PMCID: PMC10775689.
- GAGNON-DUFRESNE MC, Azevedo Dantas M, Abreu Silva K, Souza Dos Anjos J, Pessoa Carneiro Barbosa D, Porto Rosa R, de Luca W, Zahreddine M, Caprara A, Ridde V, Zinszer K. **Social Media and the Influence of Fake News on Global Health Interventions: Implications for a Study on Dengue in Brazil.** *Int J Environ Res Public Health.* 2023 Mar 28;20(7):5299. doi: 10.3390/ijerph20075299. PMID: 37047915; PMCID: PMC10093785.
- MENDES OLIVEIRA F, Arcêncio R, Moraes Arcoverde MA, Fronteira I. **Are the neglected tropical diseases under control in the tri-border region between Brazil, Argentina, and Paraguay?** *J Infect Dev Ctries.* 2022 Mar 31;16(3):547-556. doi: 10.3855/jidc.13613. PMID: 35404862.
- PINHEIRO-MICHELTEN JR, Souza RDSO, Santana IVR, da Silva PS, Mendez EC, Luiz WB, Amorim JH. **Anti-dengue Vaccines: From Development to Clinical Trials.** *Front Immunol.* 2020 Jun 18;11:1252. doi: 10.3389/fimmu.2020.01252. PMID: 32655561; PMCID: PMC7325986.
- TORRES JR, Falleiros-Arlant LH, Gessner BD, Delrieu I, Avila-Aguero ML, Giambardino HIG, Mascareñas A, Brea J, Torres CN, Castellanos-Martinez JM. **Updated recommendations of the International Dengue Initiative expert group for CYD-TDV vaccine implementation in Latin America.** *Vaccine.* 2019 Oct 8;37(43):6291-6298. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.09.010. Epub 2019 Sep 9. PMID: 31515144
- ZARA AL, Santos SM, Fernandes-Oliveira ES, Carvalho RG, Coelho GE. **Estratégias de controle do Aedes aegypti: uma revisão [Aedes aegypti control strategies: a review].** *Epidemiol Serv Saude.* 2016 Apr-Jun;25(2):391-404. Portuguese. doi: 10.5123/S1679-49742016000200017. PMID: 27869956.

CÔRTEZ N, Lira A, Prates-Syed W, Dinis Silva J, Vuitika L, Cabral-Miranda W, Durães-Carvalho R, Balan A, Cabral-Marques O, Cabral-Miranda G. **Integrated control strategies for dengue, Zika, and Chikungunya virus infections.** *Front Immunol.* 2023 Dec 18;14:1281667. doi: 10.3389/fimmu.2023.1281667. PMID: 38196945; PMCID: PMC10775689.

**Promoção da saúde e bem-estar através da avaliação anamnésica e auriculoterapia na
Unioeste campus Foz do Iguaçu ★**

Erika Barros de Mendonça Vargas da Silva¹

Dr. Marcos Augusto Arcoverde²

Palavras-chave: Auriculoterapia; Saúde pública; Bem-estar acadêmico; terapias integrativas

INTRODUÇÃO

A extensão universitária conectada à academia com a comunidade, aplicando conhecimento acadêmico para promover o desenvolvimento social. Um exemplo dessa prática é a auriculoterapia, uma técnica integrativa da medicina tradicional chinesa que estimula pontos específicos na orelha para tratar condições físicas e mentais. Reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem como uma especialidade que pode ser aplicada por enfermeiros no Brasil, a auriculoterapia tem ganhado espaço como terapia complementar (Da. Silva, 2020; Brasil, 2014).

A medicina tradicional chinesa é um sistema de cura que considera o corpo humano como um sistema energético interligado, baseando-se em conceitos como Yin e Yang e os cinco elementos. A auriculoterapia utiliza pontos reflexos na orelha para tratar desequilíbrios energéticos que se manifestam como sintomas físicos e emocionais. Essa técnica pode ser aplicada através do agulhamento ou da pressão com sementes, sendo a última mais segura para evitar riscos de infecção, dado o alto grau de vascularização da orelha (Maciocia, 2007; Kurebayashi, 2009).

No projeto de extensão do Mestrado em Saúde Pública da UNIOESTE, as consultas de auriculoterapia foram realizadas por mestrandas, especialistas na técnica, em um

¹Discente, bolsista, mestranda, Enfermagem, CELS, campus Foz do Iguaçu. E-mail:erika.silva21@unioeste.br. Lattes :<https://lattes.cnpq.br/8084886348788996>

² Docente, Doutor, Enfermagem, CELS, campus Foz do Iguaçu E-mail: marcos.arcoverde2013@gmail.com Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3444075274993847>

ambiente preparado para proporcionar conforto e relaxamento. Utilizando uma abordagem integrativa e personalizada, o projeto não apenas aliviou sintomas imediatos, mas também promoveu o bem estar geral dos participantes, alinhando-se com os princípios da medicina tradicional chinesa e as práticas de enfermagem (COFEN, 2008).

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

A metodologia do projeto foi organizada nas seguintes etapas:

Etapa 1. A mestrande e docente se reuniram para discutir e elaborar a estratégia de implementação do projeto. Nessa mesma etapa foi planejada a criação de um panfleto informativo usando a ferramenta Canva. O panfleto continha um link com QR code que direcionava os interessados para uma página de agendamento online, *google agenda* (Figura 1).

Etapa 2. O panfleto virtual foi enviado via e-mail para RH da instituição, este enviou para o e-mail institucional para todos os servidores, docentes e discentes (UNIOESTE).

Etapa 3. As consultas foram realizadas no laboratório de práticas de enfermagem da Universidade, onde o ambiente foi preparado com música relaxante, aromaterapia e iluminação ambiente para proporcionar maior conforto aos pacientes. Em dias frios, foram fornecidos cobertores para garantir o conforto térmico dos participantes. Durante a consulta, foi realizada uma avaliação anamnésica detalhada, onde os participantes responderam a perguntas sobre suas principais queixas e dores frequentes. Com base nessas informações, foram elaborados protocolos individuais de aplicação de auriculoterapia utilizando sementes (Figura 2). As sessões de auriculoterapia seguiram os protocolos personalizados, visando tratar os sintomas específicos de cada participante (Figura 3).

Fig 1: Panfleto informativo

Fig. 2: Protocolo personalizado

Fig 3: Ambientação

RESULTADOS

Durante a anamnese, observou-se que 60,7% dos participantes apresentavam alguma condição de saúde pré-existente, sendo a Ansiedade Generalizada a mais comum, mencionada por 21,5%. A análise dos dados revelou que muitos dos participantes lidavam com problemas de saúde que poderiam ser potencialmente beneficiados pela auriculoterapia.

Os sintomas relatados pelos participantes durante a anamnese, como ansiedade/estresse (96,1%) apenas uma minoria (3,9%) relatou sentir os sintomas esporadicamente. Dores nas costas e insônia (47,1%), foram frequentemente associados a questões de saúde que impactavam suas rotinas. Observou-se ainda que, durante as consultas de auriculoterapia, os participantes relatavam e se lembravam de outros sintomas como fadiga, bruxismo e dores nos ombros e pescoço. Esses sintomas, foram frequentemente mencionados e percebidos pelos autores como significativos. Além disso, 60,7% dos participantes indicaram já terem passado por cirurgias, e 58,8% relataram que fazem uso de medicação continuamente, com 63,3% destes fazendo uso de mais de uma medicação

diariamente.

As respostas revelaram que o estresse, seja no trabalho, na faculdade ou na vida familiar, junto com preocupações, alimentação compulsiva e consumo de frituras e gorduras, eram frequentemente citados como fatores agravantes. Acerca do que parecia aliviar os sintomas, foram mencionados o uso de medicações específicas para relaxamento muscular, insônia ou ansiedade, além de chás, terapias alternativas, academia e uma alimentação balanceada. Embora alguns buscassem a auriculoterapia por curiosidade, muitos acabaram identificando e reconhecendo a gravidade de seus sintomas durante as consultas.

Com uma melhor compreensão da extensão temporal dos sintomas apresentados, foi possível definir o tratamento de auriculoterapia a ser adotado.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que a aplicação da auriculoterapia no contexto do projeto de extensão na UNIOESTE demonstrou ser uma prática terapêutica relevante para a comunidade acadêmica, composta por servidores, docentes e discentes. A alta prevalência de sintomas como ansiedade, estresse, dores nas costas e insônia entre os participantes destaca a necessidade de abordagens integrativas que promovam o bem-estar e aliviam os impactos negativos desses sintomas no dia a dia. O sofrimento mental, quando não tratado, pode comprometer a qualidade de vida do estudante universitário, afetando o desempenho em provas, aumentando a ansiedade em relação a trabalhos e atividades, além de prejudicar a vida social e causar transtornos alimentares (Araújo et al., 2022).

No ambiente de trabalho, o estresse laboral se destaca como um dos principais fatores que afetam o bem-estar, impactando profissionais de diversas áreas. Esse problema tem gerado preocupação entre os gestores, pois o aumento dos afastamentos por questões de saúde tem se tornado cada vez mais frequente (Lopes e Silva, 2018).

Além disso, a percepção dos participantes sobre os fatores de sua própria saúde vista por uma terapia integrativa, especialmente em uma população exposta a altos níveis de estresse acadêmico e profissional, pode desempenhar um papel significativo na promoção da saúde integral.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Agostinho Antônio Cruz et al. Reflexões sobre o medo e a ansiedade de estudantes de enfermagem emergentes da prática clínica. **Investigación y Educación en Enfermería**, v. 40, n. 3, 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Resolução COFEN nº 326/2008. Regulamenta no Sistema COFEN/CORENs a atividade de acupuntura e dispõe sobre o registro da especialidade. Brasília (DF): COFEN, 2008.

DA SILVA, Wagner Pires. Extensão universitária: um conceito em construção. **Revista Extensão & Sociedade**, v. 11, n. 2, 2020.

KUREBAYASHI, Leonice Fumiko Sato; OGUISSO, Taka; FREITAS, Genival Fernandes de. Acupuntura na enfermagem brasileira: dimensão ético-legal. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 22, p. 210-212, 2009.

LOPES, Samuel Völz; SILVA, Marcelo Cozzensa da. Estresse ocupacional e fatores associados em servidores públicos de uma universidade federal do sul do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, p. 3869-3880, 2018.

MACIOCIA, G. Os fundamentos da medicina chinesa: um texto abrangente para acupunturistas e fitoterapeutas. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2007.

*Intersetorialidade, Transdisciplinaridade e
Gestão da Educação em Saúde*

Integração ensino-serviço em saúde bucal: estágios supervisionados em Foz do Iguaçu

Ana Valéria Pagliari¹

Soraia Mayane Souza Mota²

Agostinho Espinola Neto³

Milena Pegorini Aguayo⁴

Palavras-chave: saúde bucal; integração ensino-serviço; atenção odontológica.

INTRODUÇÃO

Segundo a legislação brasileira, o estágio “[...]é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos[...], aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho” (Brasil, 2018). As Diretrizes Curriculares da Graduação em Odontologia afirmam que “[...]a formação do bacharel em Odontologia deverá incluir, como etapa integrante da graduação, o Sistema Único de Saúde (SUS) [...]” (Brasil, 2021). Assim, os Estágios Supervisionados do curso de Odontologia do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas foram elaborados para auxiliar na formação de profissionais com perfil adequado para atuar no sistema de saúde vigente, além de atuar como cidadãos conscientes dos seus deveres em prol da melhoria da qualidade de vida de sua comunidade.

Esta publicação relata os objetivos e atividades desenvolvidas nos estágios do curso de Odontologia do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, realizados no âmbito do SUS.

1Doutora em Odontologia Preventiva e Social. Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Dinâmica Cataratas. E-mail: ana.valeria@udc.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/861315767720169>.

2Mestre em Saúde Pública em Região de Fronteira. Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Dinâmica Cataratas. E-mail: soraiamota@udc.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4192079211274317>

3Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Dinâmica Cataratas.

4Discente do curso de graduação em Odontologia do Centro Universitário Dinâmica Cataratas. E-mail: milenapegorini98@gmail.com.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Sob orientação de 3 docentes do curso e supervisão de cirurgiões dentistas da rede pública municipal, os acadêmicos cumprem estágios junto às Equipes de Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal e profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O Estágio em Saúde Pública, realizado no quarto período do curso, tem o objetivo principal de possibilitar aos acadêmicos o reconhecimento dos determinantes sociais em saúde, o cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS e o processo de trabalho das equipes na atenção primária e secundária com ênfase em saúde bucal, gerando um relato reflexivo de suas observações, que é repassado à gestão para ciência. O Estágio em Educação em Saúde Bucal acontece no sétimo período do curso, por meio de práticas educativas em grupos da comunidade, supervisionadas pelas equipes de saúde bucal do município e contabilizadas nos índices e indicadores das equipes. O Estágio em Unidades Básicas de Saúde é cumprido no décimo período do curso, integrando os acadêmicos em duplas nas equipes de saúde bucal para desenvolver atenção e assistência na população cadastrada junto à equipe que supervisiona o estágio, também somando-se aos indicadores das atividades realizadas pelas equipes.

RESULTADOS

Desde de 2017, 119 acadêmicos concluíram o Estágio nas Unidades Básicas de Saúde realizando um total de 6.091 atendimentos clínicos, que geraram 12.055 procedimentos individuais: profilaxias, restaurações, selantes, exodontias, pulpotomias, pulpectomias, orientações de higiene, aplicações de fluoreto, raspagens e outros. Também foram realizados 11.173 procedimentos coletivos: escovações supervisionadas, atividades educativas, exames epidemiológicos, além de visitas domiciliares e participação em reuniões de equipe.

Figura 1 - Atividade educativa com escolares

Figura 2 – Escovação supervisionada

Figura 3 – Exame epidemiológico

Figura 4 – Atendimento clínico individual

Figura 6 – Ação educativa realizada na comunidade

Figura 5 – Atendimento domiciliar

CONCLUSÕES

Em seus relatos, acadêmicos e supervisores destacaram a importância do estágio diante do aprendizado mútuo vivenciado e da ampliação da oferta de ações à população em razão destas experiências de integração ensino-serviço. Além de auxiliar o cumprimento dos princípios dos SUS, a experiência desperta nos futuros profissionais o desejo de atuar também como trabalhadores no sistema público de saúde já cientes das atribuições que deverão desempenhar.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Câmara do Ensino Superior. Resolução nº 3 de 21 junho de 2021. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia. Diário Oficial da União nº 115, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 jun. 2021, Seção 1, p. 76-78.

Brasil. Presidência da República. Casa civil. Subchefia de assuntos jurídicos. Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 set. 2008. p. 3, col 1.

Agradecimentos: Os autores agradecem os cirurgiões dentistas da rede pública de Foz do Iguaçu pela colaboração na supervisão dos estagiários.

Atividade prática supervisionada na administração da atenção primária

*Thaissy Fernanda de Oliveira*¹

*Sara Azevedo de Oliveira Costa da Silva*²

*Camila Giovanna Infantino Barreto*³

*Mel Pelegrini Zanone*⁴

*Carolina Chia-Ai Lin Lee*⁵

*Aline Peres Mensch*⁶

Palavras-chave: Administração; Enfermagem; Atenção Primária;

INTRODUÇÃO

Este estudo visa relatar a experiência das alunas do quarto ano do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Foz do Iguaçu, na construção do Diagnóstico Situacional de uma Unidade Básica de Saúde AKLP. A atividade foi realizada durante o período de 12 a 28 de agosto de 2024, como parte da Atividade Prática Supervisionada (APS) integrada à disciplina de Administração em Enfermagem.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

1Mestre, Unioeste/Campus Foz do Iguaçu. E-mail: thaissy.oliveira@unioeste.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7556778897893632>.

2Graduanda, Unioeste/Campus Foz do Iguaçu. E-mail: saraazevedo01@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7582703255525578>.

3Graduanda, Unioeste/Campus Foz do Iguaçu. E-mail: giocainfantino@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9060305824552656>.

4Graduanda, Unioeste/Campus Foz do Iguaçu. E-mail: melpzanone@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6349131312490215>.

5Graduanda, Unioeste/Campus Foz do Iguaçu. E-mail: carolina12@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8653999876226886>.

6Graduanda, Unioeste/Campus Foz do Iguaçu. E-mail: menschaline20@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1303230741594846>.

A disciplina de Administração em Enfermagem transcorre em paralelo com a (APS), sendo obrigatória aos alunos da graduação de enfermagem. Uma das estratégias pedagógicas propostas pela docente da disciplina envolveu a elaboração do Diagnóstico Situacional da Unidade Básica de Saúde, onde as alunas realizaram na prática. Esse diagnóstico foi desenvolvido a partir do levantamento de dados seguindo um roteiro pré-estabelecido, permitindo às alunas correlacionar os meios e instrumentos do processo de trabalho para gerir o cuidado. Além disso, com base no Diagnóstico Situacional, as alunas foram instruídas a identificar uma situação problemática e a elaborar uma análise sistematizada para apoiar o processo decisório na prática. Para isso, deveriam trabalhar sobre o problema escolhido, sistematizando a tomada de decisão a curto prazo e propondo uma ação resolutiva que contribuísse para a melhoria do processo de trabalho da equipe e da comunidade atendida.

RESULTADOS

A partir da análise do diagnóstico, como intervenção, as alunas criaram um mapa territorial detalhado, indicando as equipes responsáveis por cada área da UBS, com informações sobre horários, dias de atendimento e profissionais envolvidos. Esse mapa foi exposto na recepção da unidade, visando melhorar a orientação dos pacientes e a organização dos atendimentos.

CONCLUSÕES

Este diagnóstico revelou-se uma ferramenta valiosa para aprimorar a qualidade do atendimento prestado na UBS, permitiu a formulação de um plano de ação que proporcionou melhoria na comunicação entre a equipe de saúde e os usuários. Recomenda-se que a UBS continue a utilizar o DS como base para intervenções futuras, visando sempre o aperfeiçoamento dos serviços prestados.

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA , A et al. Territorialization: Situational diagnosis for planning health actions in acoverage area of the family health strategy. **Seven Editora**, [S. l.], p. 680–688, 2024.

SIQUEIRA, Diego et.al. O papel do enfermeiro na gestão em enfermagem: uma revisão integrativa. **Revista científica saúde e tecnologia**. Porto Alegre. v.3, n.3, 2023

O modelo biomédico enquanto dispositivo biopolítico da colonialidade

*Ana Augusta Penteadó de Oliveira*¹

*Lorena Rodrigues Tavares de Freitas*²

Palavras-chave: modelo biomédico; colonialidade; decolonialidade; epistemologia; saúde coletiva.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a compreensão do modelo biomédico (doravante MB) como reducionista da complexidade dos processos que envolvem a saúde, o adoecer, o cuidado e a vida, tem se tornado mais evidente. Porém, não há uma clara enunciação da intrínseca conexão (estrutural) entre a colonialidade do poder (QUIJANO, 2000; MALDONADO-TORRES, 2018) e a supremacia do MB, apesar de existirem vários estudos que tangenciam o tema ou que questionam, de alguma forma, esse lugar de poder hegemônico do discurso biomédico. Portanto, o escopo deste texto é justamente tecer essa relação entre a colonialidade e o processo de constituição do modelo biomédico.

DESENVOLVIMENTO

A metodologia utilizada neste trabalho, numa dimensão mais ampla, parte do paradigma decolonial (BALLESTRIN, 2013), com uma abordagem qualitativa. É uma pesquisa de natureza básica, epistemológica, analítica, que tem um caráter exploratório, objetivando explicitar a produção da invisibilidade desta temática. Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa bibliográfica que investiga a ideologia por trás da suposta neutralidade do MB (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 34-35 e 37).

RESULTADOS

¹Sanitarista residente no PRMSF - UNILA. E-mail: anapenteadó27@outlook.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1786646489073335>.

²Doutora em Sociologia Política (UENF), docente na UFF. E-mail: lorenaf@id.uff.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7681710582064342>.

Alicerçadas em Michel Foucault (FOUCAULT, 1999; 2005; 2021), compreendemos que o surgimento do MB foi possibilitado pela entrada do poder disciplinar no espaço do hospital. Partindo da perspectiva decolonial, entendemos que a hegemonia do MB se fundamenta na crença da superioridade do saber científico em detrimento de outros sistemas de conhecimento, que ele se desenvolveu como um dos inúmeros dispositivos da colonialidade do poder e, portanto, é a episteme que está institucionalizada nas sociedades capitalistas contemporâneas, compondo toda práxis em saúde, em maior ou menor intensidade. Nossa investigação apontou como problemática central o caráter totalizador do MB que, ao se impor como neutro e superior a todos os outros sistemas de atenção à saúde (LANGDON; WIJK, 2010) existentes, se torna incapaz de enxergar as limitações que possui para lidar com as complexas realidades sociais e culturais em torno do fazer/pensar a saúde, favorecendo práticas subalternizantes contra determinados grupos sociais.

Dentre os vários conceitos utilizados neste trabalho como ferramentas analíticas da supremacia do MB, destaco o conceito de “hybris do ponto zero”, de Santiago Castro-Gómez (2004), o qual sustenta essa ideia de que a implementação do MB (com caráter totalizador) se calcou na premissa iluminista de que existe um lugar de observação (que na verdade é um não-lugar, pois não assume que precisa de um local para se enunciar), que não pode ser observado de nenhum outro, nem representado, pois é onipresente e, portanto, invisível. Sem a invenção desse não-lugar, não haveriam as condições propícias à disseminação e imposição de um modelo detentor do único discurso considerado válido e com poder para se impor perante outros.

CONSIDERAÇÕES

Desta forma, com esta investigação pudemos compreender que a supremacia do MB se edificou sobre a pretensa superioridade do saber científico perante as outras epistemes e culturas não eurocentradas, que ela é fruto da colonialidade do poder e, portanto, da colonialidade do saber (LANDER, 2005) que estiveram e estão a serviço da consolidação do Estado Moderno/Colonial, da manutenção das relações coloniais de dominação e subalternização de grupos humanos racializados.

Este trabalho não tem pretensão de esgotar essa temática tão complexa, cheia de nuances, lacunas e invisibilidades. Mas sim de alertar para a produção dela como ausência,

para que assim outras investigações possam aprofundar as implicações da relação entre MB, colonialidade e biopolítica.

REFERÊNCIAS

BALLESTRIN, Luciana. **América Latina e o giro decolonial**. Revista brasileira de ciência política, p. 89-117, 2013.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. **Biopolíticas imperiales. Nuevos significados de la salud y la enfermedad en la Nueva Granada (1750-1810). Pensar el siglo XIX. Cultura, biopolítica y modernidad en Colombia**. Biblioteca de América, Pittsburgh, p. 53-103, 2004.

FOUCAULT, Michel. **Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976)**. 2005.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do Poder**. 11ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2021.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão (R. Ramallete, Trad.)**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Plageder, 2009.

LANDER, Edgardo. **Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos**. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, p. 8-23, 2005.

LANGDON, Esther Jean; WIJK, Flávio Braune. **Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao conceito de cultura aplicado às ciências da saúde**. Rev. Latino-Am. Enfermagem 18(3):[09 telas] mai-jun, 2010.

LEWKOWICZ, Rita. **Entre a aldeia e o hospital: etnografia sobre o parto entre mulheres Mbyá-Guarani**. In: XI Congreso Argentino de Antropología Social. 2014.

LUGONES, María. **Colonialidad y género**. Tabula rasa, n. 09, p. 73-101, 2008.

MALDONADO-TORRES, Nelson. **Analítica da colonialidade e da decolonialidade: algumas dimensões básicas**. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico, v. 2, p. 27-53, 2018.

MCCLINTOCK, Anne. **Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial**.

Campinas: Editora da Unicamp, 2010.

QUIJANO, Aníbal et al. **Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.**

Buenos Aires: CLACSO, 2000.

**Programa crescer saudável na experiência das nutricionistas residentes do programa
de residência em saúde da família da Unila ★**

Pietra Vettorello Guareschi¹

Aline Luiza Fuhr²

Ana Claudia Corobinski Carmona³

Maria Isabela Barros Ferreira⁴

Katiuscia Dier Francisco⁵

Palavras-chave: promoção da saúde; serviços de saúde escolar; consumo alimentar.

INTRODUÇÃO

O Programa Crescer Saudável (PCS), parte integrante do Programa Saúde na Escola (PSE), tem como finalidade promover a saúde e cuidar de crianças com obesidade matriculadas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Este programa é executado no município de Foz do Iguaçu desde 2018 e tem como objetivo a promoção da qualidade de vida na infância, com destaque expressivo para a educação nutricional. Esse relato retrata a experiência de nutricionistas residentes na organização do PCS, evidenciando suas contribuições para a estruturação do programa e para a saúde infantil.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

¹Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: pietravettorello4@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4022398036195129>

²Tutora e coordenadora de nutrição, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. E-mail: alineluizafuhr@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3202311727394844>.

³³ Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: anacorobinski@hotmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2658688617559989>.

⁴Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: nutrimarisabela@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2364887869108936>.

⁵Residente em saúde da família, UNILA. E-mail: katiusciafrancisco@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5541215301341197>.

Em Foz do Iguaçu, o PCS é implementado nos Centros Municipais de Educação (CMEIs) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) que são cadastrados pelo PSE. As nutricionistas residentes desempenham um papel central na coordenação e na organização das atividades do programa.

No início de cada ano letivo, as nutricionistas residentes e alguns servidores públicos entram em contato com os CMEIs e as EMEFs para agendar as ações de educação nutricional e as avaliações antropométricas. Nas visitas nos CMEIs: as residentes, alguns estagiários e profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) realizam a aferição do peso, aferição da estatura dos alunos e ações de educação nutricional. Em relação aos EMEFs, os nutricionistas da educação são os responsáveis por esses trabalhos.

Ademais, os pais dos alunos são convocados a responder a um marcador de consumo alimentar dos seus filhos, o qual é posteriormente avaliado e inserido no sistema RP saúde, utilizado pela APS no município. Os marcadores de consumo alimentar permitem um acompanhamento mais detalhado dos hábitos alimentares das crianças, possibilitando intervenções nutricionais mais efetivas.

RESULTADOS

A organização coordenada e estruturada pelas nutricionistas residentes têm demonstrado expressivos resultados na execução do PCS. Após as avaliações antropométricas, os dados são classificados pelas nutricionistas residentes, identificando as crianças com obesidade através do Índice de Massa Corporal (IMC). As crianças identificadas são então encaminhadas para atendimentos na APS, onde recebem orientações e cuidados específicos.

As ações de educação nutricional nos CMEIS são pensadas e criadas pelas nutricionistas residentes e pelos estagiários e incluem teatros, jogos de perguntas, atividades sensoriais e aulas interativas. Essas ações têm mostrado grande eficácia, com alto nível de engajamento e participação das crianças. Essas atividades educativas e lúdicas incentivam a adoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, contribuindo para uma mudança positiva no comportamento alimentar.

CONCLUSÕES

O Programa Crescer Saudável, organizado de forma primorosa pelas nutricionistas residentes de Foz do Iguaçu, tem se revelado uma ferramenta imprescindível na promoção de hábitos alimentares saudáveis entre as crianças. Através da identificação de casos de obesidade infantil e da educação nutricional, o programa não somente melhora o prognóstico dessas crianças, mas também reduz o risco de desenvolvimento de doenças crônicas no futuro.

REFERÊNCIAS

FELIX, Amanda Marreti et al. Análise qualitativa do programa crescer saudável na escola—visão dos profissionais de saúde, da comunidade escolar e da família. **Journal of human growth and development**, v. 31, n. 1, p. 76-83, 2021, 2021. Disponível em: <http://repo.saocamilo-sp.br:8080/dspace/handle/123456789/1784>. Acesso em: 22 Ago. 2024.

Programa Crescer Saudável. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/promocao-da-saude/programa-crescer-saudavel>. Acesso em: 22 Ago. 2024.

Revisão bibliográfica sobre intersectorialidade na assistência social na saúde

Eduardo Cristiano dos Santos Morais¹

Marie Claudine Nozil²

Palavras-chave: Assistência social; políticas públicas; intersectorialidade; políticas sociais.

INTRODUÇÃO

Neste resumo, foi examinado a importância da assistência social no campo da saúde, uma questão de suma importância para salvaguardar os direitos humanos e reconhecê-la como um direito de cidadania e uma obrigação do Estado. Seu objetivo social é aumentar a dignidade humana, facilitando o acesso equitativo aos serviços essenciais para todos os indivíduos de forma sucinta e imparcial. Desde a criação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), lei nº 8.742, promulgada em 7 de dezembro de 1993, as metas, princípios e diretrizes nela articulados têm conferido valor e dignidade aos cidadãos e à pessoa humana.

Na prática o assistencialismo social tem papel fundamental representado pela Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que, pela primeira vez, confere à assistência social o status de política pública, constituindo-a, ao lado da saúde e da previdência social, como um dos pilares fundamentais da seguridade social que continua sendo um trabalho em andamento no país. A partir da Constituição, a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 1993, lei nº 8.742, serve para regular esse mandato constitucional e delinea as regras e critérios necessários para a organização da assistência social, que é reconhecida como um direito, necessitando do estabelecimento de leis, normas e critérios objetivos. (P.2 de 2009, com anotações da LOAS)

O marco histórico normativo da criação do Sistema Único da Assistência Social

¹Graduando em saúde coletiva / Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) Email: eduardosantosmorais25@gmail.com

²Graduanda em saúde coletiva / Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) Email: noclau694@gmail.com.

(SUAS) foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e seus princípios fundamentais abrangem a universalização dos direitos sociais, a descentralização político-administrativa e o envolvimento ativo da população na formulação e fiscalização das ações, entre outros aspectos. O SUAS foi fundamental para a consolidação das políticas de assistência social no Brasil, promovendo a integração entre os serviços e a comunidade. Essa integração possibilitou um atendimento mais eficaz e humanizado, atendendo às necessidades específicas de cada grupo social. Além disso, o SUAS também incentivou a participação social, permitindo que os cidadãos se tornassem protagonistas na construção de suas próprias soluções. Essa abordagem colaborativa fortaleceu a rede de proteção social, garantindo que os direitos dos indivíduos fossem respeitados e promovidos de maneira mais abrangente. A implementação de programas voltados para a capacitação e formação de profissionais da área também foi um passo importante, assegurando que as equipes estivessem preparadas para lidar com a diversidade e complexidade das demandas sociais. Esses esforços resultaram em um sistema mais coeso e responsivo, capaz de se adaptar às mudanças nas necessidades da população e de enfrentar os desafios emergentes com maior eficácia. Além disso, a promoção de parcerias entre diferentes setores da sociedade, como o público, privado e terceiro setor, ampliou as possibilidades de intervenção e inovação nas políticas sociais, criando um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Essas colaborações não apenas fortaleceram a rede de apoio, mas também incentivaram a troca de experiências e boas práticas, enriquecendo o conhecimento coletivo e promovendo soluções mais integradas e eficazes.

DESENVOLVIMENTO

A metodologia empregada uma revisão bibliográfica abrangente de artigos acadêmicos e manuais de saúde relativos à assistência social no setor da saúde, com base em uma análise histórica a partir da promulgação da constituição federal em 1988 e do posterior estabelecimento da LOAS e do SUAS, é possível observar avanços significativos nas políticas de assistência social no Brasil, refletindo um compromisso crescente com a proteção dos direitos sociais e a promoção da cidadania. Esses avanços incluem a ampliação do acesso a serviços e benefícios, bem como a implementação de programas que visam atender às necessidades das populações mais vulneráveis.

Além disso, a participação da sociedade civil na formulação e execução dessas

políticas tem se mostrado fundamental, contribuindo para a construção de uma rede de proteção social mais inclusiva e eficaz. Nesse contexto, a criação de mecanismos de controle social e a promoção da transparência na gestão dos recursos públicos têm sido essenciais para garantir que as políticas cheguem efetivamente a quem mais precisa. SUAS, Além disso, a capacitação dos atores locais e o fortalecimento das redes de apoio são passos importantes para promover a autonomia das comunidades, permitindo que elas se tornem protagonistas na busca por soluções que atendam suas demandas específicas.

RESULTADOS

A conceituação das políticas públicas relativas à assistência social e à saúde está situada no marco de uma investigação mais ampla que visa examinar os mecanismos fundamentais da assistência social no âmbito da seguridade social. O discurso particular em torno da política de saúde é examinado criticamente à luz dos desafios compartilhados que unem os dois domínios, com foco nos intrincados determinantes sociais que influenciam as condições de vida e saúde da população. Além disso, essas políticas apresentam uma estrutura de implementação geograficamente específica, estruturada por princípios de hierarquização e regionalização inerentes a seus distintos sistemas, culminando em sua operação dentro da mesma área geográfica, atendendo a uma mesma demografia, embora com objetivos divergentes, mas inter-relacionados. A política de saúde, notavelmente, atinge alcance e eficácia substanciais no monitoramento de populações em vulnerabilidade social por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), potencialmente aumentando e reforçando as proteções fundamentais da assistência social.

CONCLUSÕES

O estudo revela até que ponto o envolvimento da comunidade influenciou o sucesso das iniciativas de assistência social. Espera-se que o aumento da participação da sociedade civil tenha levado a soluções mais personalizadas e eficazes para atender às necessidades de grupos específicos.

O estudo também pode identificar os desafios enfrentados na implementação dessas políticas como lacunas na prestação de serviços ou barreiras de acesso para determinadas populações. Compreender esses desafios é crucial para refinar e melhorar as estratégias de

assistência social no futuro.

REFERÊNCIAS

AKERMAN, M et al. Intersetorialidade? Intersetorialidade! **Ciência & Saúde Coletiva**. Rio de Janeiro, v. 19, p. 4291-4300, 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n11/1413-8123-csc-19-11-4291.pdf>> Acesso em: 23 Agosto 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **LOAS anotadas: Lei Orgânica da Assistência Social**. Brasília: MDS, 2015. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas

LoasAnotada.pdf. Acesso em: 23 de agosto de 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, 8 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. 496 p.

SILVA, João. Política de assistência social no Brasil: estruturas e desafios. 2ª ed. São Paulo: Editora Exemplo, 2023. p. 45.

Trabalho, subjetividade e produção de vida

Desafíos y expectativas de los profesionales de la salud en atención primaria en salud en un municipio brasileño de frontera internacional

Olga Lucía Mosquera Conde¹

Sebastião Caldeira²

Eliane Pinto de Góes³

Descriptor: Atención Primaria de Salud; Grupo de Atención al Paciente; Salud Fronteriza.

INTRODUCCIÓN

La Conferencia de Alma-Ata concretó la Atención Primaria de Salud (APS) en su “Declaración de Alma-Ata”, posicionándola como la estrategia más equitativa y eficaz, como un pilar fundamental para inspirar la reforma sanitaria en los países, especialmente en las Américas, para la demanda y transformación de los sistemas de salud y desarrollo de servicios de salud más integrales, equitativos y de calidad (Rivero, Sánchez, Ormachea, Carbone Campoverde, 2018).

De esta manera, se reconoce que los sistemas locales de salud enfrentan una gran responsabilidad y desafío en la atención de su población, especialmente en las regiones fronterizas, definidas como áreas estratégicas de integración regional con intensas relaciones fronterizas, siendo estos espacios complejos donde existe una relación social. relación (Menezes, 2018; Lima; toso, 2019).

Ante esto, las características del territorio en el que los profesionales de la salud desarrollan su trabajo, lo consideran como un lugar donde se han realizado varios cambios para responder a las necesidades de salud demandadas, debiendo mejorar los conocimientos, estar en una dinámica que involucra prácticas propias de la región como la atención transcultural, el multilingüismo y la humanización (Pereira, 2022).

Así, la investigación tuvo como objetivo comprender los desafíos enfrentados y las expectativas de los profesionales de salud que actúan en la Atención Primaria de Salud en un

1 Doutoranda. Unioeste. olgalum09@gmail.com. CV: <http://lattes.cnpq.br/6684549196799636>

2 Prof. Doutor. Unioeste. calenf3@gmail.com. CV: <http://lattes.cnpq.br/4635881693183151>

3Profã. Doutora. Unioeste. Eliane.goes.unioeste.br. CV: <http://lattes.cnpq.br/1809592930661784>

municipio brasileño en frontera internacional.

METODOLOGÍA

Se trata de una investigación cualitativa, delineada en el marco teórico y metodológico de la Fenomenología Social de Alfred Schütz, entendida como un proceso interactivo que, al ser vivido por dos o más personas, tiene significado para quienes participan de esta acción social (Caldeira et al., 2012; Schütz, 2012; Zampolli et al., 2022).

Participaron de la investigación trece profesionales de la APS de la ciudad de Foz do Iguaçu/PR, enfermeros, médicos, técnicos de enfermería, auxiliares de enfermería y agentes comunitarios de salud (ACS). La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario y una entrevista fenomenológica con un guion semi-estructurado que permitió comprender los “Motivos por qué”, lo vivido por los profesionales y los “Motivos para”, las expectativas de estos participantes. confidencialidad de los participantes, fueron identificados con las primeras letras de su profesión (MED, ENF, TE, AE, ACS), seguidas de un número arábigo según el orden de participación en la entrevista.

Debido a que la investigación involucra seres humanos, se obtuvo dictamen favorable del Comité de Ética en Investigación con Humanos (CNS/CONEP).

RESULTADOS

Se identificaron tres categorías concretas de lo vivido, dos de las cuales se referían a “Razones por qué”, las experiencias ya vividas por los profesionales: Comprensión de la Atención Primaria de Salud (APS) y Desafíos enfrentados al trabajar en la APS Fronteriza. Una categoría se refiere a “Razones para”: Expectativas para el APS en la frontera.

La comprensión atribuida a la APS por los participantes se refiere a la forma en que los sujetos experimentan el mundo inter-subjetivo influenciados por el bagaje de conocimientos heredados y añadidos por la propia experiencia vivida. La comprensión de la APS es definida por los profesionales como puerta principal, red organizada, base de acogida de la población, vínculo con la comunidad, acompañamiento desde el nacimiento hasta la muerte, nivel en el que los profesionales tienen mayor responsabilidad. El más resolutivo,

con mayor capacidad para resolver más problemas, así como el carácter curativo caracterizado como un servicio que, en función de la gran demanda, acaba interviniendo más en la enfermedad.

Respecto a los Desafíos enfrentados en la APS en la región Fronteriza, los profesionales resaltaron la falta de valorización profesional, que incluye: falta de autonomía profesional, de protocolos, déficit en Recursos Humanos; sobrecarga de trabajo; resaltar los atributos de la APS; mejores salarios. Y los desafíos de la frontera: diversidad cultural, acceso a la atención médica, población flotante, continuidad de la atención, idioma. Falta de formación profesional, falta de políticas públicas de atención a extranjeros y capacitación.

En cuanto a las “Razones para”, los profesionales explicaron sus motivaciones proyectadas para el futuro. Esta categoría indica que los profesionales esperan la mejora de la APS en el escenario fronterizo, considerando aspectos preponderantes como el aumento de Recursos Humanos en salud, que reduce la carga de trabajo y por tanto califica la atención en salud, potencia la resolución en la APS y ofrece servicios más atentos y adecuados. para los usuarios de la frontera, considerando servicios diferenciados planificados principalmente para la población más vulnerable.

CONSIDERACIONES FINALES

La Atención Primaria en una región fronteriza se vuelve desafiante, las altas exigencias tienden a distorsionar sus objetivos. Los mayores desafíos que enfrenta este nivel de atención se generan a nivel local y regional, la escasez de recursos humanos en salud, las barreras idiomáticas y el acceso a los servicios de salud. Como expectativas se esperan mayores inversiones, recursos humanos, políticas públicas orientadas a la atención de los extranjeros, estandarización de protocolos y actualización del número de población y recursos humanos necesarios para su atención en Atención Primaria.

REFERENCIAS

CALDEIRA, S. *et al.* Nurses and care delivery to elderly women: a social phenomenological approach. **Rev Latino-Am Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 20, n. 5, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692012000500010>

&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 jun. 2022.

LIMA, L. T. P.; TOSO, B. R. G. O. Acesso à atenção primária na tríplice fronteira sob a ótica do brasileiro não residente no país. **Rev. Saúde Públ.** 2019 Jul;2(1):13-20. Paraná. Disponível em: <http://revista.escoladesaude.pr.gov.br/index.php/rspp/article/view/213/43> Acesso 20 de set de 2022

MENEZES, D. F. N. Introdução do debate das fronteiras no brasil. In: BAENINGER, R.; CANALES, A. **Migrações Fronteiriças**. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. 680 p. Disponível em: https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/mig_frenteiricas.pdf Acesso 20 de set

PEREIRA MC. Saúde mental de trabalhadores da enfermagem na Atenção Básica em município de fronteira. 147 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foz do Iguaçu, 2022.

RIVERO, DT.; SÁNCHEZ, T.; ORMACHEA, J.; CARBONE-CAMPOVERDE, F. Cuarenta años después de alma ata: la actualidad de sus conceptos fundamentales [Forty years after alma ata: currency of its fundamental concepts]. **Rev Peru Med Exp Salud Publica.** 2018 Oct Dec;35(4):675-677. Spanish. doi: 10.17843/rpmesp.2018.354.3902. PMID: 30726434. Acesso em: 02 de set de 2022.

SCHÜTZ, A. **Sobre fenomenologia e relações sociais**. Organização Helmut TR Wagner Petrópolis: Vozes, 2012.

ZAMPOLI, A. C. M.; CALDEIRA, S.; SANTOS, K. B.; NIHEI, O. K.; SILVA, R. M. M. Experiência de mães após o diagnóstico de malformação congênita e as expectativas de cuidado. **Rev. Rene.** 2022;23:e78408. DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20222378408>

Assistência, cuidado e clínica em saúde

Relatório final do projeto ações para o controle da hipertensão arterial sistêmica em pessoas privadas de liberdade no Brasil e no mundo: revisão sistemática

*Marta Cossetin Costa*¹

*Maria de Fátima Mantovani*²

*Fernanda Moura D’Almeida Miranda*³

*Diego Emanuel Gracia Duarte*⁴

*María de Los Angeles Canõn Machado*⁵

*Beatryz Schmidt Konczykcki*⁶

Palavras-chave: hipertensão; prisioneiros; prevenção primária; prisões; saúde do adulto.

INTRODUÇÃO

O presente relatório se refere ao tema das ações para o controle da hipertensão arterial sistêmica em pessoas privadas de liberdade no Brasil e no mundo, as quais a partir de uma revisão sistemática fizeram possível a realização do protocolo de cuidado para a hipertensão arterial sistêmica em pessoas privadas da liberdade.

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem-se a principal causa de morte no

1 Doutora em Enfermagem, Enfermeira na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, vinculada a Secretária de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Estado do Paraná. Professora na UNIOESTE. E-mail: m_cossetin@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3503491022878945>

2 Doutora em Enfermagem e professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná (UFPR) UFPR, bolsista produtividade I D CNPq. Universidade Federal do Paraná. <https://orcid.org/0000-0001-7961-8273> E-mail: mfatimamantovani@ufpr.br Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8732441427702807>

3Doutora em Enfermagem e professora Adjunta do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná. (UFPR) E-mail: fmdmiranda@gmail.com Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1857067394289067>

4 Sanitarista, pela Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6928648489053712>

5Residente sanitaria da estratégia de saúde da família, UNILA. E-mail: sanitarista.mariamachado@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7295320158759601>

6Graduanda em Enfermagem, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. E-mail: bsk.beatryz@gmail.com lattes: <http://lattes.cnpq.br/8407448206576274>

mundo. Entre as DCV, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) aumenta de modo significativo o risco de doenças cardíacas, cerebrais, renais, entre outras, consistindo em uma das principais causas de morte prematura. A HAS atinge cerca de 1,28 bilhões de adultos na faixa etária de 30 a 70 anos no mundo; desses, dois terços vivem em países de baixa e média renda.

As investigações acerca das condições de saúde de pessoas presas são poucas, faltam informações detalhadas sobre a saúde das PPL, o que dificulta a prevenção e o tratamento de doenças com maior incidência nessa população, em especial, relacionados ao adoecimento crônico, tais como na HAS.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Trata-se de revisão sistemática, que incluiu estudos de 2017 a 2022, nos idiomas português, inglês e espanhol, nas bases Biblioteca Virtual de Saúde, National Library of Medicine, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature e Embase. Os dados foram codificados com auxílio do software NVivo, utilizando-se a análise temática.

RESULTADOS

A busca resultou em 10.043 artigos, dos quais 12 integraram a amostra final, na qual predominaram os estudos quantitativos e transversais. Emergiram cinco categorias de análise após a codificação: Prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica; Características sociodemográficas das pessoas privadas de liberdade; Fatores de risco para Hipertensão Arterial Sistêmica; Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica; e Sugestões de ações/intervenções na Hipertensão Arterial Sistêmica.

CONCLUSÕES

Não foram encontradas intervenções de cuidados específicas para pessoas privadas de liberdade no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica; os estudos foram poucos e relacionados à prevalência e aos fatores de risco.

REFERÊNCIAS

HOWELL BA, PUGLISI LB, AMINAWUNG J, BIBBINS- DOMINGO K, ELUMN J, GALLAGHER C, HORTON N, KAZI DS, KRUMHOLZ HM, LIN H, ROY B, WANG EA. A prospective cohort study examining exposure to incarceration and cardiovascular disease (Justice-Involved Individuals Cardiovascular Disease Epidemiology – JUSTICE study): a protocol paper. **BMC Public Health** [internet]. 2022 [cited 2023 Jan 01]; 22(1): 331. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-022>.

VOLLER F, SILVESTRI C, MARTINO G, FANTI E, BAZZERLA G, FERRARI F, GRIGNANI M, LIBIANCHI S, PAGANO AM, SCARPA F, STASI C, DI FIANDRA T. Health conditions of inmates in Italy. **BMC Public Health** [internet]. 2016 [cited 2023 Apr 23]; 16(1):1162. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3830-2>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. HYPERTENSION [Fact sheet] [internet]. 2021 [cited 2023 Jan 17]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>.

WANG EA, REDMOND N, HIMMELFARB CRD, PETTIT B, STERN M, CHEN J, SHERO S, ITURRIAGA E, SORLIE P, ROUX AVD. Cardiovascular Disease in Incarcerated Populations. **J Am Coll Cardiol**. [internet]. 2017 [cited 2023 Apr 23]; 69(24):2967-2976. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.04.040> Rev. enferm UFPE on line.

Atendimento odontológico de pacientes no espectro autista no âmbito do SUS

*Maria Eduarda de Lima Coelho*¹

*Ana Valéria Pagliari*²

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma alteração do neurodesenvolvimento, caracterizada pelo comprometimento da interação social e comunicação, associado a interesses restritos e comportamentos estereotipados. É importante que o cirurgião dentista saiba conduzir o cuidado desses pacientes, pois podem apresentar alterações comportamentais que prejudicam os hábitos de saúde bucal (MARCELLI; COHEN, 2010), além sensibilidade sensorial, auditiva e visual durante o atendimento. (SILVA et al., 2021).

No Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção primária é a porta de entrada do indivíduo que usa o serviço de saúde pública. Ao atender o paciente com TEA no SUS, o cirurgião dentista deve estar capacitado a oferecer ações de promoção, prevenção e tratamento (VARELLIS, 2017).

Ainda há dificuldade, por parte dos cirurgiões dentistas, no atendimento de indivíduos com essa condição, porém a promoção de saúde e qualidade de vida desses pacientes deve ser garantida. Considerando a importância e as lacunas de conhecimento ainda existentes sobre o tema, a pesquisa visa promover mais informação ao que se refere às práticas de atendimento odontológico para o paciente com TEA.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O presente estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo realizada por meio de questionário estruturado com perguntas fechadas e abertas, direcionado a cirurgiões dentistas da atenção primária do município de Foz do Iguaçu. Após autorização da Secretaria Municipal da Saúde e aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (parecer

¹Cirurgiã dentista, egressa do curso de Odontologia do Centro Universitário Dinâmica Cataratas. E-mail: dudalimacoelho@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6042518438892152>

²Doutora em Odontologia Preventiva e Social. Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário Dinâmica Cataratas. E-mail: ana.valeria@udc.edu.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/861315767720169>.

6.341.704), um link foi enviado aos cirurgiões dentistas da atenção primária do município, direcionando a um questionário com perguntas relacionadas a formação do profissional e suas práticas de atendimento do paciente com TEA. As respostas foram analisadas por meio de métodos estatísticos descritivos

RESULTADOS

Até o momento, dos 61 cirurgiões dentistas que atuavam na atenção primária do município de Foz do Iguaçu na época de início do estudo, apenas 15 responderam ao questionário (24,6%).

Todos declararam que atendem pacientes com TEA na rede pública, porém apenas 01 teve treinamento específico e apenas 2 cirurgiões dentistas relataram não sentirem dificuldades para o atendimento. Entre as dificuldades relatadas pelos outros 13 cirurgiões dentistas estão a falta de capacitação, falta de tempo/alta demanda do serviço e falta de estrutura na unidade. Dez profissionais relataram que realizam agendamento diferenciado para usuários com TEA: maior tempo de consulta e/ou horários de menor movimento na unidade. Por fim, dos 15 profissionais, 12 relataram que já encaminharam pacientes para a atenção secundária, quando se mostraram mais agitados e não colaborativos, após algumas tentativas de atendimento.

CONCLUSÕES

Embora relatem dificuldades e falta de treinamento/capacitação específica, os cirurgiões dentistas da atenção primária de Foz do Iguaçu que responderam à pesquisa, esforçam-se em acolher e garantir atendimento de usuários com TEA, porém muitas vezes necessitam do apoio da atenção secundária para finalizar o tratamento. Será necessário concluir a coleta das respostas para uma análise mais robusta do tema.

REFERÊNCIAS

VARELLIS, Maria Lucia Zarvos. O paciente com necessidades especiais na odontologia: Manual Prático. 3. ed. [S.l.]: GEN Grupo Editorial Nacional Participações S/A, 2017.

SILVA, Ana Clara Medeiros da et al. Abordagem e manejo de alterações sensoriais dos pacientes TEA no tratamento odontológico. Revista Diálogos em Saúde, v. 4, n. 2, p. 13 – 24, Julho 2021. Disponível em: <https://periodicos:iesp:edu:br/index.php/dialogosemsaude/article/view/474>. Acesso em: 23 Set. 2023.

MARCELLI, Daniel; COHEN, David. Infância e psicopatologia. 8. ed. [S.l.]: Artmed, 2010.

Agradecimentos: As autoras agradecem os cirurgiões dentistas da rede pública de Foz do Iguaçu pela colaboração na pesquisa.

Atendimento interdisciplinar entre enfermagem e nutrição em consultas de pré-natal na atenção primária, um relato de experiência

*Ana Claudia Corobinski Carmona*¹

*Aline Luiza Führ*²

*Ana Jessily Camargo Barbosa*³

*Maria Isabela Barros Ferreira*⁴

*Katiuscia Dier Francisco*⁵

*Pietra Vettorello Guareschi*⁶

Palavras-chave: Pré-Natal; Atendimento Multiprofissional; Saúde Pública.

INTRODUÇÃO

O atendimento pré-natal é essencial para garantir uma gravidez saudável e um parto seguro, destacando-se como um pilar da saúde materno-infantil. A linha guia "Mãe Paranaense" ressalta a importância da colaboração entre diferentes profissionais de saúde, e evidencia como essa prática pode melhorar significativamente a qualidade da assistência no Sistema Único de Saúde (SUS). Este relato de experiência explora como a atuação conjunta entre profissionais da área da nutrição e enfermagem na atenção primária contribui para um atendimento mais eficaz e centrado nas necessidades das gestantes e de seus bebês.

¹Nutricionista Residente em Saúde da Família, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: anacorobinski@hotmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2658688617559989>.

²Nutricionista tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Coordenadora de Nutrição, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. E-mail: coordenacaonutricaoodiab@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3202311727394844>

³ Enfermeira, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. E-mail: enf.jessily@gmail.com. Currículo Lattes <http://lattes.cnpq.br/0365964416353348>.

⁴Nutricionista Residente em Saúde da Família, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: nutrimarisabela@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2364887869108936>.

⁵Nutricionista Residente em Saúde da Família, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: katiusciafrancisco@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5541215301341197>

⁶Nutricionista Residente em Saúde da Família, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: pietravettorello4@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4022398036195129>.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

A abordagem multiprofissional nas consultas de pré-natal ocorreu nos meses de junho e agosto de 2024, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Distrito Leste da cidade de Foz do Iguaçu, PR. Nos atendimentos observou-se a implementação bem-sucedida dessa prática por meio do atendimento compartilhado entre enfermeira e nutricionista, de modo que destacam dois tópicos exitosos, descritos abaixo.

Educação em Saúde sobre Primeiros Socorros ao recém nascido. Durante as consultas, foi abordada a importância de saber como agir diante de situação de engasgo do recém-nascido. Para isso, foi ensinado para as gestantes e familiares presentes na consulta a Manobra de Heimlich, também chamada de Manobra de Desengasgo, utilizando um boneco e a orientação prática. A profissional de enfermagem lidera a oficina, demonstrando as técnicas adequadas de desengasgamento, e fornece informações sobre como reconhecer sinais de engasgamento.

Orientação sobre complicações de saúde na gestação. Orientações nutricionais oferecidas pela nutricionista através das necessidades identificadas durante as consultas impactam na prevenção e tratamento de condições comuns durante a gravidez, como ganho excessivo de peso, anemia, diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, que podem afetar a saúde da gestante e o desenvolvimento do bebê, e podem ser influenciadas pela dieta.

RESULTADOS

A atuação interprofissional garante que as gestantes recebam um atendimento mais completo. A equipe pode compartilhar informações sobre os resultados dos testes e orientações fornecidas, garantindo que a gestante tenha uma orientação consistente, integrada e apta a ser executada. Observou-se melhor compreensão sobre o contexto da alimentação saudável na gestação e confiança na prática de primeiros socorros. O trabalho em equipe garante um suporte abrangente e eficaz, para uma gestação saudável e com menos riscos à saúde.

CONCLUSÕES

O atendimento compartilhado entre profissionais de enfermagem e nutrição demonstrou ser uma prática enriquecedora ao usuário do SUS, pois a integração entre as especialidades melhora a qualidade do atendimento e promove um ambiente de cuidado mais informativo para as gestantes, garantindo a saúde e o bem-estar das mães e dos bebês atendidos, uma vez que saem do atendimento com muitas orientações para o cuidado da saúde nessa fase tão importante.

REFERÊNCIAS

Linha Guia Mãe Paranaense. Diretrizes para o cuidado de saúde da gestante e do recém-nascido. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 2021. Disponível em: https://mppr.mp.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2023-03/mae_paranaense_linha_guia.pdf. Acesso em: 21/08/2024.

SILVA, J. A.; PEREIRA, L. R. Avaliação das práticas de cuidado no pré-natal. *Revista Brasileira de Saúde Pública*, São Paulo, v. 56, n. 2, p. 123-134, abr. 2021. DOI: 10.1590/1413-812320212611.3.33202019. Acesso em: 21/08/2024.

SILVA, João A.; PEREIRA, Maria L. Impactos das práticas de saúde na gestação. *Brazilian Journal of Health Research*, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 45-56, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv7n2-283. Acesso em: 21/08/2024.

